

Elazığ-Harpur Yöresi Kürsübaşı Sohbet Toplantılarının Değişim ve Dönüşümü¹

Change and Transformation of Kürsübaşı Chat Meetings in Elazığ-Harpur Region

Dr. Erkam CÖMERT

ORCID: 0000-0002-7076-1281 ◆ Bağımsız Araştırmacı ◆ comerterkam@gmail.com

Özet

Elazığ-Harpur yöresinin müziği ve bu müziğin icra ediliş biçimleri üzerine yapılan araştırmalar sürekli bir artış göstermektedir. Ancak Kürsübaşı geleneğinin kökleşme süreci ve bu geleneğin Elazığ-Harpur'un yaşam tarzı ve yerel müzik kültürü ile olan ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların sayısı sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, Elazığ-Harpur Kürsübaşı toplantılarının nasıl bir gelenek haline geldiği, nasıl ortaya çıktığı ve zaman içinde geçirdiği değişimler ele alınmıştır. Sosyal bütünleşme, kültür, kültürleşme, mekân, kimlik, gelenek, geleneksel müzik, modern-modernite (modernlik) ve modernleşme kavramları temel alınarak oluşturulan bu kuramsal bakış açısına sahip çalışmanın amacı; geleneksel sohbet toplantıları arasında yer alan Kürsübaşı toplantılarının, Elazığlı-Harpurlu kimliğinin oluşumundaki rolünü, Elazığ-Harpur kültürüne bağlılık duygusunu nasıl etkilediğini ve bu toplantıların geleneksel olup olmadığını, eğer geleneksel ise bu gelenekselleşme sürecinin nasıl geliştiğini belirlemektir. Ayrıca Kürsübaşı toplantılarının geçmişteki ve günümüzdeki icra biçimlerinin değişip değişmediği ve eğer değişmişse bu değişimlerin neler olduğu da incelenmiştir. Ek olarak Kürsübaşı toplantılarının diğer sohbet toplantılarıyla benzerlik ve farklılıklarının olup olmadığı ve eğer varsa bu benzerlik ve farklılıkların neler olduğu da açıklanmıştır. Çalışmamızda, Kürsübaşı toplantılarının Elazığlı-Harpurlu kimliği ve Elazığ-Harpur kültürüne aidiyet hissi üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Bu çalışma, son bir yıl içinde Kürsübaşı toplantılarına katılmış olan 31 kişinin verdiği anket cevapları ve bu toplantılara geçmişte katılmış olan farklı yaş gruplarından 4 icracı ile yapılan mülakatlarla desteklenmiştir. Bu çalışmada, aktif katılımcı gözlem, kota örnekleme yöntemiyle hazırlanan anketler ve yönlendirilmiş görüşme teknikleri kullanılarak elde edilen veriler, ilgili teorik çerçeveler içinde analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın kapsamı, Türkiye'deki geleneksel sohbet toplantılarından biri olan Elazığ-Harpur yöresindeki Kürsübaşı sohbet toplantılarıdır. Araştırmanın örneklemi ise Kürsübaşı toplantılarındaki 4 icracı ve 31 katılımcı olmak üzere toplam 35 kişiden oluşmaktadır. Bu çalışma, son bir yıl içerisinde Kürsübaşı toplantılarına iştirak eden 31 katılımcıya uygulanan anket ve daha önce bu toplantılarda bulunmuş farklı yaşlardaki 4 icracı ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla derinleştirilmiştir. Günümüzde bu toplantıların tamamen müzik odaklı etkinliklere dönüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Kürsübaşı üzerine bu tür bir çalışmanın yapılmaması, çalışmanın bu alandaki bilgi boşluğunu doldurarak yöre kültürüne, sohbet toplantılarına ve literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sohbet Toplantıları, Harput, Elazığ, Kürsübaşı, Gelenek.

¹Bu çalışma Prof. Dr. Hikmet TOKER danışmanlığında 03/06/2024 tarihinde tamamladığımız "Elazığ-Harpur Yöresi Kürsübaşı Musiki Meclisi Geleneğinin Oluşum ve Değişim Süreçlerinin İncelenmesi" başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2024).

Extended Abstract

Elazığ-Harpur has witnessed the struggle for dominance of many civilisations due to its geographical structure and location. Many civilisations have lived in the region through out history and the region has become an important centre with the effects of different cultures. Until now, a rich cultural structure has been formed with the influence of various religious and ethnic groups living in the region and this situation has also affected the music, which is one of the most important elements of the local culture. Namely; the effects of Turkish folk music, Classical Turkish music, religious music and Mehter music have been observed in Elazığ-Harpur music. Kürsübaşı meetings, which have an important place in Elazığ-Harpur folklore, have a cultural characteristic. One of the elements of these meetings, even the most important one, is the music performed in chapters. Today when Kürsübaşı is mentioned, the first thing that comes to mind is the music performance.

In this study, how Elazığ-Harpur Kürsübaşı meetings have become a tradition, how they emerged and the changes they have undergone over time are discussed. The aim of this theoretical study, which is based on the concepts of social integration, culture, acculturation, space, identity, tradition, traditional music, modern-modernity (modernity) and modernisation, is to determine the role of Kürsübaşı meetings, which are among the traditional conversation meetings, in the formation of the identity of being from Elazığ-Harpur, how they affect the sense of loyalty to Elazığ-Harpur culture, whether these meetings are traditional, and if they are traditional, how this traditionalisation process has developed. In addition, in our study, the effects of Kürsübaşı meetings on the identity of being from Elazığ-Harpur and the sense of belonging to Elazığ-Harpur culture were also examined.

In this study, the traditionalisation process of Kürsübaşı meetings, which continue to exist as a musical tradition in the Harpur region, and the changes and transformations it has under gone over time are examined. After analysing the formation process of the afore mentioned tradition from a historical perspective, the impact of social and political changes on the tradition is examined.

With this research, answers to the following questions are sought:

1. Is Kürsübaşı a traditional musical event?
2. If it is traditional, how did the traditionalisation process take place?
3. Is there continuity in the elements that make up Kürsübaşı in this process?
4. What are the elements with continuity?
5. Are there elements that have changed? What are the changing elements, if any?
6. Is there a connection between the identity of being from Elazığ and being from Harpur and Kürsübaşı?
7. If there is, has this situation had an effect on the traditionalisation process?

Research on the music of the Elazığ-Harpur region and the ways in which this music is performed is constantly increasing. However, the number of studies on the rooting process of the Kürsübaşı tradition and its relationship with the lifestyle and local music culture of Elazığ-Harpur has remained limited. Most of the existing research has focussed on the music of Elazığ-Harpur. This study is supported by questionnaire responses from 31 people who have attended Kürsübaşı meetings in the last year and interviews with 4 performers of different age groups who have attended these meetings in the past. In this study, how Kürsübaşı meetings, which continue to exist as a musical tradition in the Elazığ-Harpur region, have become traditional and how they have under gone changes and transformations over time are examined. The main objective of there search is to determine the role of Kürsübaşı meetings, one of the traditional conversation meetings, in the formation of the identity of being from Elazığ-Harpur, how it affects the sense of belonging to Elazığ-Harpur culture, whether these meetings are really traditional, and if they are traditional, how this traditionalisation process takes place.

In this study, the data obtained through active participant observation, quota sampling, questionnaires and guided interviews are analysed and interpreted with in the relevant theoretical frameworks. The scope of the research is Kürsübaşı chat meetings in Elazığ-Harpur region, one of the traditional chat meetings in Turkey. The sample of the research consists of a total of 35 people, 4 performers and 31 participants in Kürsübaşı meetings. All of the performers are over the age of 55. The age distribution of the participants is 3 people aged 18-35, 5 people aged 36-55 and 23 people aged 55 and over. This research aims to find out whether Kürsübaşı is a tradition and if it is, how this process is realised. In addition, it is also analysed whether the performance forms of Kürsübaşı meetings in the past and today have changed, and if so, what these changes are. The Kürsübaşı conversations were observed as events where social solidarity was emphasised in a warm environment by gathering around a lectern, where resentments were reconciled, problems were solved, ideas were exchanged, riddles and puzzles were asked and answered, memories of military service and fairy tales were told, various games were played, prayers

were said, the Qur'an and religious books were read, and conversations on religious issues were held. Although it was not compulsory to perform music in every meeting, there were also meetings where music was performed when there were people or persons who were talented in the field of music. However, it has been determined that today Kürsübaşı meetings have become events where only music is performed. In addition, it is also explained whether Kürsübaşı meetings have similarities and differences with other chat meetings, and if so, what these similarities and differences are. It is thought that there is no such study on Kürsübaşı and this study will contribute to the local culture, chat meetings and literature by filling the information gap in this field. In the conversation meetings held in other regions, there are treats, conversations, cooperation, riddles, puzzles, storytelling and spectacle games, and these elements are generally similar. However, the tradition of making music based on rules in Kürsübaşı meetings is a situation that is not encountered in meetings in other regions except Şanlıurfa Sıra Geceleri and this situation stands out as the most distinctive feature that distinguishes Kürsübaşı from other meetings. As a result, in this study, in order to contribute to musicological and folkloric studies, the tradition of Kürsübaşı, which is the musical assembly of Harput, which has hosted many civilisations, has been examined and observations have been revealed.

Keywords: Chat Meetings, Harput, Elazığ, Kürsübaşı, Tradition.

Giriş

Kültür, insanların birbiriyle etkileşimleri sonucunda ortaya çıkardıkları, biriktirdikleri, kullandıkları, dönüştürdükleri ve geliştirdikleri maddi ve manevi değerlerdir. Bu çalışma, bir kültürel unsur olan müzik ile gelenek arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bu kısımda ise kültür ve gelenek kavramları çeşitli açılardan incelenmektedir. Kültür, toplumların kimliğini şekillendirerek yaşam biçimlerini etkileşim yoluyla nesilden nesile aktarır. Bir toplum, kültürel gelişimini tamamladığında, diğer toplumlardan davranış biçimleri, yaşam tarzları ve düşünce yapılarıyla farklılaşır. Bir ulusun tarihi, kendine özgü yaşam biçimi, dili, dini, dünya görüşü gibi değerlerinin bütünü, o ulusun kültürünü meydana getirir. Kültür öğrenildiği için, çevresel faktörler ve bunlara verilen tepkiler değiştiğinde kültür de değişim gösterir. Ancak yaşlı neslin üyeleri, kendi yetişkinlik dönemlerindeki kültürel yapının en ideal olduğunu düşünür ve bu şekilde öğretirler. Buna karşın koşullar değiştikçe, çocuklar farklı ortamlarda büyüdüğü için kültürü kendi tercihlerine göre yeniden şekillendirmeye çalışırlar ve bu değişimlerin sonuçlarını sonraki nesillere aktarırlar (Merriam, 1964, s. 162).

Merriam, müziğin kültürel bir unsur olduğunu vurgulamış ve kültürün zamanla değişim gösterdiğini, bu sayede müzik vasıtasıyla belirli tarihi bilgilere erişilebileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte müziğin toplumsal bütünleşmeye olan katkısından bahsetmiş ve müziğin toplumu birleştirme konusunda rol oynadığını belirtmiştir. Ayrıca grup duygularını tetikleyerek sosyal dönüşümü mümkün kılabileceğini öne sürmüş ve müziğin toplumu kaynaştırma gibi bir işlevi olduğunu dile getirmiştir (1964, s. 226).

Haviland, kültürlenmeyi şöyle açıklamıştır: “Bir toplumun kültürünün bir nesilden diğerine aktarılması ve bireylerin toplumun bir parçası haline gelmesidir” (2008, s. 113). Merriam’a göre ise kültürlenme; bireyin kendi ait olduğu kültürü öğrenme sürecini ifade eder ve bu süreç, bireyin yaşamı boyunca devam eden, asla tamamlanmayan bir olgudur (1964, s. 146). Kültürlenme kavramı genellikle iki temel anlamda kullanılır. İlk anlamında kültürün kazanılma süreciyle bağlantılıdır. İkinci anlamında ise kültürün hem aktarıcılar vasıtasıyla devredilmesini hem de yeniden üretilmesini kapsar. Kültürlenme, büyük ölçüde davranış biçimlerinin öğrenilmesiyle eş anlamlıdır. Bireyin ait olduğu grubun, sınıfın, kesimin veya toplumun kültürünü içselleştirdiği süreçtir. Kültürü zihinsel bir olgu olarak kabul ettiğimizde bu süreç; dil, iletişim biçimleri, inançlar, değer yargıları ve rol tanımları gibi davranış modellerinin edinilmesiyle sınırlıdır. Bu tanıma göre kültürün ebeveynler ve öğretmenler gibi kültür taşıyıcıları tarafından aktarılması veya bireyin bu aktarım sürecine gösterdiği tepki de bu kapsamdadır (Shimahara, 1970, s. 143).

Bütünleşme; birliktelik, bir araya gelme, kaynaşma ve uyum gibi anlamlara gelmekte olup, İngilizcede “integration” sözcüğü ile ifade edilmektedir. Sosyoloji alanında ise bu kavram, küçük topluluklar ve kurumlar gibi sosyal yapıların birbirleriyle tamamlanma ve birleşme sürecini tanımlamaktadır. Sosyal bütünleşme ise bir toplumda var olan kültürel değerlerin o toplumun üyeleri tarafından benimsenmesi ve bu sayede topluma özgü sosyokültürel değerlere sahip olunarak birey ve toplum arasında uyumun sağlanmasıyla ortaya çıkar. Bu uyumun süreklilik gösterebilmesi için bir toplumun veya grubun üyelerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu toplumun veya grubun elde edeceği denge ve istikrar, sosyal bütünleşmenin ne düzeyde gerçekleştiğine bağlıdır (Günay, 2015, s. 410-411). Durkheim’a göre bir topluluğun kuruluşundaki sağlamlık derecesi arttıkça, o topluluğa has ahlaki normlar ve ortak vicdan da aynı oranda güçlenir. Zira bir grup ne kadar homojen bir yapıya sahipse, o grubu meydana getiren bireylerin o denli yoğun ve sürekli bir etkileşim içinde olacağına ve bu sayede farklılaşan düşünce ve duyguların da o kadar belirgin olacağına işaret etmiştir (1986, s. 12-13).

Giddens’in bakış açısına göre mekân; toplumsal faaliyetlerin coğrafi olarak yerleştirildiği fiziksel çevredir (1990, s. 18). Toplumsal eylemler aracılığıyla şekillenen ve bu eylemlerin çerçevesini oluşturan mekânlar, kültürel ve sembolik açılarından yeniden anlamlandırılır. Ayrıca müzik (üretim ve tüketim süreçleriyle), sosyal bağların kurulması, devamlılığı ve değişimi için bir araç işlevi görür (Sancar, 2003, s. 272). Pierre Nora, geçmişle kurduğumuz bağın özellikle belirli yerlerle ilişkili olduğunu belirterek hafızanın zaman ve mekânla olan bağlantısını incelemiştir. Bir yerde yaşanan olaylar, o yere olan bağlılığımızı ve olayları nasıl hatırladığımızı etkiler. Ancak çağdaş yaşamda bu ilişki dönüşüm geçirmiştir. Geleneksel “hafıza mekânları”, yani bilgi ve deneyimlerin saklandığı fiziksel yerler artık eski önemini yitirmiştir. Buna rağmen insanlar, hatıraları canlı tutmak amacıyla belirli mekânlara olan ilgilerini sürdürmektedirler. Bu durum, insanın süreklilik hissinin yerine geçer ve anıların yeniden canlanmasına yardımcı olur. Ancak modern dünyada bu mekânlar daha kavramsal bir nitelik kazanmıştır. Bu durum, hafızanın yeniden canlanmasının farklı bir işleyişe sahip olabileceğini göstermektedir (2006, s. 17). Bellek ve yer olgusu birbiriyle derin bir ilişki içindedir. İnsanlar geçmişteki tecrübelerini canlı tutabilselerdi, olayları hatırlamak için özel yerlere ihtiyaç duymazlardı. Ancak tarihi bilgiler olmaksızın, bazı yerlerin anlamı ve önemi de kaybolurdu. Bu durum, insanların geçmişle olan bağlarını sürdürme ve anılarının bir bölümünü muhafaza etme noktasında mekânlara duydukları gereksinimi vurgular. Tarih ve bellek, mekânlarla bütünleşerek geçmiş deneyimlerin canlı kalmasına olanak tanır. Bu nedenle, tarih ve mekân arasındaki etkileşim, insanların kimliklerini, kültürlerini ve toplumsal hafızalarını şekillendiren önemli bir faktördür. Bellek, yaşayan toplulukların ürettiği hayatın kendisidir. Sürekli bir değişim içinde olan, uzun süreli belirsizliklere ve ani canlanmalara açık olan hatırlama ve unutma süreci, dinamik bir yapıya sahiptir. Bellek, güncel olaylarla sürekli etkileşim hâlinindedir ve duygusal, sembolik hatıralardan beslenir. Aynı zamanda her türlü yönlendirmeye ve kısıtlamaya karşı hassastır. Tarih ise geçmişin bir yorumudur ve genellikle kusurlu ve sorunlu bir yeniden inşa sürecini ifade eder. Tarih; çözümleme, eleştiri ve söylem gerektirirken, bellek daha duygusal ve elle tutulur bir nitelik taşır. Bellek, grupların ortak deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve her grup için farklı bir bellek biçimi mevcuttur. Buna karşın tarih, tüm insanlığın ortak mirasıdır ve insanlığın ortak belleğini oluşturur. Bellek, fiziksel nesnelere ve imajlara dayanırken, tarih zamansal devamlılıklara ve ilerlemelere bağlıdır. Bellek, daha kesin bir kavram olarak algılanırken, tarih göreceli ve değişken bir yapı sergiler (Nora, 2006, s. 18-19).

Stokes, bir yerdeki müzik olgusunu temel alarak bir mekânın müzik vasıtasıyla nasıl hatırlandığının ve canlandırıldığının altını çizmiştir (1998, s. 125). Connell ve Gibson da araştırmalarında

müziğin ve mekânın önemine değinerek mekân, müzik türü-tarzı ve kültürel kimlikler arasında yerel, ulusal ve küresel düzeyde iç içe geçmiş karmaşık bir ilişki olduğunu ifade etmiştir (Hudson, 2006, s. 627-628). Müzik, bir mekânı meydana getiren bir faktör olmasının yanı sıra, müzik vasıtasıyla oluşturulan mekânların ve bu mekânlardan kaynaklanan uygulamaların kültürel kimliğin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Toplumsal buluşmalar, dinî törenler ve şenlikler gibi etkinliklerde müziğin kullanılması, olayın gerçekleştiği yeri şekillendirir ve atmosferini belirler. Müzik, insanların duygusal, sosyal ve kültürel bağlarını kuvvetlendirirken, aynı zamanda topluluğun kimliğini ve tecrübesini de biçimlendirir. Örneğin; bir evlenme töreninde çalınan müzik, o törenin yapılacağı mekâna has bir ortam yaratır ve katılımcıların deneyimlerini etkiler. Belirli bir kültürel kimliğin ifadesi olarak mekân ve müzik arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Bir kültürün müzik seçimleri, enstrümanları, dansları ve ritüelleri, o kültürün kimliğini ve değerlerini yansıtır. Bu müzikal unsurlar, belirli mekânlarda icra edildikçe, o mekânlara ve topluluklara özgü bir kimlik oluşturur. Örneğin; bir ibadethane, bir kent meydanı veya bir kıraathanede çalınan müzik, o mekânın ve o topluluğun kültürel kimliğini belirginleştirir. Müzik ve mekân arasındaki etkileşim, kültürel kimliğin oluşumunda hayati bir rol oynar. Müzik, mekânı şekillendirirken, aynı zamanda o mekâna özgü uygulamaların ve deneyimlerin de bir parçası haline gelir. Bu sayede toplulukların ve kültürlerin kendilerini ifade etmelerinde önemli bir araç işlevi görür (Küçükkebe, 2017, s. 96). Stokes'a göre müzikal etkinliklerin gerçekleştiği yer olan mekân, paylaşılan hatıraları harekete geçirerek bir düzen oluşturur ve bunu diğer tüm sosyal olaylardan daha güçlü bir biçimde yapar. Ayrıca Stokes, müzik vasıtasıyla oluşturulan mekânların, ayrılık ve toplumsal sınır düşüncelerini barındırdığını ve aynı zamanda belirli ahlaki ve siyasi sistemlerin hiyerarşilerini de düzenlediğini ifade etmiştir (1998, s. 125).

Gelenek; alışkanlıkların, yerleşik düşünce kalıplarının ve davranış biçimlerinin nesilden nesile aktarılması olarak tanımlanabilir. "Tradition" kelimesi, 14. yüzyılda Fransızca'dan İngilizce'ye geçmiştir. 17. yüzyıldan itibaren, bu kelimenin anlamları arasında bilginin aktarımı ve bir öğretinin benimsetilmesi öne çıkmıştır. "Tradition" kelimesi, sözlü olarak aktarılan şarkılar, bilginin başkalarına ifade edilmesi veya aktarılması gibi anlamlar taşımaktadır (Williams, 2005, s. 385). İnsanlar, doğdukları andan itibaren kendilerini geleneklerin içinde bulurlar. İnsanın doğumundan ölümüne kadar şarkılar, türküler, halk hikâyeleri, giyim tarzları gibi folklorik unsurlar gelenek olarak kabul edilebilir. Ayrıca geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel miraslardan biri olduğu söylenebilir. Bauman'a göre gelenek, bir şeyden bahsederken başka şeylere de işaret eder, teori ile pratiğin farklı olduğunu ve geçmişin bugünü bağladığını ifade eder. Bugün ve gelecekte geçmiş şekillendirmek için gösterilecek çabaların önemini vurgular (2000, s. 141).

Shils'in belirttiğine göre, bir inanç veya uygulamanın model olarak kabul edilebilmesi ve uzun süre varlığını sürdürebilmesi, onun gelenek hâline gelmesini sağlar. Bu nedenle, bir şeyin gelenek olarak nitelendirilebilmesi için en az üç nesil boyunca devam etmesi gerekmektedir (Shils, 1981, s. 15). Geleneksel kavramı, bir sürekliliği ifade eder ve nesilden nesile aktarılan kültürel unsurları içerir. Gelenek, geleneksel yöntemlerle varlığını sürdürürken, geleneksellik ise geleneği ve geleneksel yöntemleri kapsar. Bu şekilde, gelenekler toplumlar tarafından oluşturulur ve sonraki nesillere aktararak geleneksellik kazanırlar. Her birey, geleneksellik içinde doğar ve kendi katkılarını ekleyerek sonraki nesillere aktarır. İnsan zihnindeki her şey, inançlar ve düşünceler, sosyal ilişkiler aracılığıyla varlığını sürdürerek ve tekrarlanarak gelenek haline gelir (Shils, 1981, s. 16-17).

Toplulukların ortak mirası olarak kabul edilen gelenekler, bu toplulukların devamlılığını sağlamanın yanı sıra örf, adet ve töre gibi belirli davranış biçimlerini de ifade etmektedir. Bu anlamda gelenek, topluluğun değerlerini, uygulama şekillerini ve bunların aktarılmasını ifade eder. Gelenek;

mevcut, değişen veya kaybolan bir yapı üzerine kurulur. Böylece, geleneğin çeşitli unsurları bir bütün olarak anlam kazanarak devamlılıklarını sürdürürler. Toplumsal yaşamı düzenleyen gelenek yapısının sergilenebilmesi için dayanıklılık ve sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Gelenek normu içindeki tüm ritüellerin oluşumunda uzun süreli bir tecrübe ve birikimin gerekli olduğu söylenebilir (Giddens, 1994, s. 63). Gelenek, ritüelleri, deneyimleri ve toplumsal uygulamalarıyla geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir bağ kurar. Her topluluk, kendi kültürel mirasını önceki nesillerden devralır ve bu mirasın gelecek nesiller tarafından yeniden yorumlanması gerekir (Giddens, 1998, s. 41-42).

Giddens'a göre bir inanç veya uygulamanın geleneksel statü kazanması, değişim sürecinde sağlamlık ve süreklilik niteliklerini kazanmasından ileri gelir. Gelenekler, doğal bir evrim içinde şekillenir, olgunlaşır ve zamanla zayıflayarak ortadan kalkabilirler. Bir geleneğin özgünlüğü, var olduğu zaman dilimi ve onun toplum tarafından gelenek olarak benimsenme süreci açısından büyük önem taşır (Giddens, 1994, s. 63). Gelenek, yalnızca geçmişle sınırlı kalmayıp, gelecek ile de bağlantılıdır. Bir uygulamanın geleneksel hâle gelmesi için, o uygulamanın toplum tarafından nesilden nesile aktarılması gerekmektedir. Gelenek, uygulamaların, inançların ve eserlerin kuşaklar boyunca sürekli tekrarlanması yoluyla toplumsal birliği güçlendirir. Yaşayan yaşlılar, genç nesillere ritüellerin ve inançların aktarılmasında önemli bir rol oynarlar. Merriam da müziğin duygusal ifadeye imkân tanınması, estetik haz vermesi, eğlendirmesi, iletişim kurmayı sağlaması, fiziksel tepki uyandırması, sosyal normlara uyumu teşvik etmesi ve sosyal kurumları ile dini ritüelleri desteklemesi halinde, kültürün sürekliliğine ve istikrarına katkıda bulunduğunu vurgulamıştır (Merriam, 1964, s. 225).

Gelenekler, onları benimseyenler için her zaman memnuniyet verici olmayabileceğinden, zaman içinde değişim gösterebilirler. Bir gelenek, yeni bir duruma uyum sağladığında, önceden fark edilmemiş yeni olasılıklar ortaya çıkabilir. Bir gelenek kendiliğinden değişmez, ancak içinde değişim potansiyeli barındırır ve insanlar onu değiştirmeye yönlendirir. İçsel değişiklikler, geleneği benimseyen ve ona bağlı olan bireyler tarafından gerçekleştirilen dönüşümlerdir. Bu tür değişiklikler, dış etkenler tarafından zorla dayatılmaz. Aksine bireylerin gelenekle olan kişisel etkileşimlerinin bir sonucudur. İçsel değişiklikler genellikle, bu değişiklikleri yapanlar tarafından bir tür gelişme olarak algılanır. Ancak bu gelişmeler, geleneği devralanlar veya o dönemin insanları tarafından her zaman aynı şekilde değerlendirilmez (Shils, 1981, s. 213).

Gelenekler, genellikle diğer geleneklerden yeni özellikler kazanarak veya mantıklı düşünce ve uygulamaları destekleyen uyumlarla değişim gösterir. Ancak bir gelenek, yanlış aktarım veya alıcıların ilgisizliği sebebiyle zayıflayabilir. Ayrıca belirli bir alanın otoritesinin kasıtlı müdahalesi veya geleneksel beceri eğitiminin ihmal edilmesiyle de zayıflayabilir. Zayıflama, bir inancın etkisini yitirmesi, uygulamaların yerine getirilmesinde beceri kaybı, ilgili konu hakkındaki bilginin kesinlik ve ayrıntı seviyesinde azalma ve belirli nesnelere olan ilginin azalması durumunu ifade eder. Zayıflama, bir geleneğin özünde meydana gelen bir değişimi ifade ederken, aynı zamanda bu geleneğe olan bağlılığın azalması anlamına da gelebilir. Bu iki durum genellikle birbirine bağlı olsa da her zaman böyle olmayabilir. Örneğin, Latin ve Yunan edebiyatı geleneğine olan bağlılığın azalması, bu eğitimi hâlâ alan az sayıdaki kişinin konu üzerindeki uzmanlık seviyesini düşürmemiştir (Shils, 1981, s. 284).

Gelenekler; anonim ürünler olan türküler, maniler, ninniler, tekerlemeler, bilmece, halk oyunları, seyirlik oyunlar, motifler, giysiler, yeme içme alışkanlıkları, inanç temelli ritüeller ve benzeri kültürel ifadelerdir ve birey, ortak kimliğin yapı taşları olan bu unsurlarla bütünleşir. Bu bütünleşme, ortak özellikleri vurgulayan bir "biz" bilincine işaret eder. İnsanlar, yaşadıkları yerde kendilerini değerli hissederek güçlü bir kimlik bağı kurmak isterler. Bir topluluk tarafından onaylanma, tanınma,

desteklenme ve o topluluğun bir üyesi olarak kabul edilme arzusu, örneğin “Harputlu” kelimesinde olduğu gibi kendini gösterebilir (Azar, 2019, s. 91).

Etnomüzikoloji tarihinde geleneksel müzik ve kültürel kimlik önemli bir yer tutar. Çünkü kuramsal düzeyde birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bu iki kavram başlangıçta ayrı düşünülebilir ve proto-etnomüzikoloji döneminde bu durum gözlemlenebilir. Ancak ilk dönem araştırmaları genellikle geleneksel müziği kültürel kimlikle ilişkilendirmemiştir. Bu durum etnomüzikoloji paradigmasında bazı eksikliklere neden olmuştur. Dolayısıyla etnomüzikolojik teorinin bazı temel açılarındaki yetersizlikler bulunmaktadır ve bu tür erken çalışmalarda geleneksel müziğin zamanla, değişimle ve bireysel kültürlerle olan bağlantıları pek vurgulanmamıştır. Ancak bu iki önemli unsurun bir araya gelmesiyle, bireysel kültürlerin müziğini yorumlamaya başlayan bir disiplini tanımlayan tarihsel bir ivme ortaya çıkmıştır (Bohlman, 1988, s. 27-28).

Geleneksel müzik, somut olmayan kültürel mirasın küresel çapta en bilinen ve yaygın biçimlerinden biri olarak, her toplum veya kültürde kendine özgü müzikal dilini ortaya koyar. Bu dil, belirli diziler, ritimler, müziğin yaratılması ve tekrar üretilmesi için geçerli kaideler, farklı zaman ve mekân algılarını yansıtan doğaçlamalar, yaşam ve ölüm gibi olgular ile ideolojiler ve inançlar gibi kavramlar aracılığıyla şekillenir (Sedmak, Kerma, Çevre, 2020, s. 1). Geleneksel müzik; bir geleneğe ait olan, kökleri gelenekte bulunan ve gelenekle ilgili olan müzik türünü tanımlar (Uçan, 2005, s. 8).

Kimlik, modern çağlarda yaygın bir kavram olsa da, eski zamanlarda birey, mensup olduğu sosyal gruba veya aşirete karşı sorumluluk duymuştur. Kimlik, bir oluşum sürecinin neticesinde meydana gelir ve bu süreçte birey, geleneksel bağlılık hissini edinerek toplumda yer edinir. Geçmiş olarak adlandırılan geleneksel dönemde birey, bir oluşum sürecine dâhil olur ancak günümüzde ise modern gelenek, bireyi toplumda var ederken inşa ettiği kimlikler aracılığıyla öne çıkar (Uğurlu, 2010, s. 285). Ayas, geleneğin kimlik yaratmadaki etkisine de dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etmiştir (2019, s. 272). Assman ise bu konuyu kimlik, hatırlama ve kültürel devamlılık arasındaki ilişkiyi kurarak ele almıştır. Bu bağlamda her kültür, insanları birbirine bağlayan bir sistem oluşturur. Bu sistem, sosyal ve zamansal boyutlarda insanları bir araya getiren ve bütünleştirici bir rol oynar. Aynı zamanda bu yapı, deneyimleri ve anıları canlı tutarak, mevcut zamanın düşüncesini geçmiş zamanların anlatılarıyla birleştirir. Böylece dün ile bugünü birbirine bağlar. Kültür, kural koyucu, anlatsal, yol gösterici ve aktarıcı özellikleriyle insanlara bir araya gelme ve “biz” duygusunu yaşama fırsatı sunar. Bu sayede kimlik ve aidiyet duygusunun temelini atar. İnsanları “biz” diyerek birleştiren, ortak normlara ve değerlere bağlayan ortak geçmişin anıları, birleştirici bir yapı meydana getirir. Bu yapının temel prensibi tekrardır. Bu sayede olayların unutulması engellenir ve ortak bir kültürün parçaları olarak hatırlanıp örneklere dönüşmesi sağlanır (Assman, 2015, s. 23).

Modern, modernite, modernizm, modernleşme kavramlarının tümü, özünde tek bir terim etrafında şekillenen bir kavramlar kümesidir. Günümüzü ve geleceğimizi de içine alan bir zaman diliminin tüm içeriğini tanımladığı için çağdaşın özellikleri farklı perspektiflere göre değişiklik gösterebilir. Bu durum, çeşitli düşüncelere yol açabilir. Modern ve modernlik, faydaları ve zararları belirgin bir şekilde görülebilen, ancak göreceli bir kavram ve olgudur. Öncelikle sürekli bir uyanıklık gerektiren oldukça dinamik bir kapsama sahiptir. Başka bir deyişle hareketlilik hem nesne hem de özne için sürekli bir devinime zorlar. Bu devinime ayak uyduramayan veya karşı koyan, genellikle geleneksel kalır. Bu hareketlilik, hız ve ivme açısından sıklıkla kendini gösterir. Modernlik, insanın bir yandan keşfettiği diğer yandan da yarattığı bir olgudur (Yengi, 2012, s. 87-88). Geleneksel yapıdan modern yapıya geçiş, toplumda derinlemesine dönüşümlerin yaşanmasına neden olur. Bu süreç, belirli

aşamalar sonucunda gerçekleşir ve bu aşamalar ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki değişimlerle ilerler. Modernleşme sürecinin ardından birçok unsur geleneksel olandan farklı bir görünüm sergilemiştir. Toplumsal seçimler değişmiş, gündelik alışkanlıklardan giyim tarzına kadar pek çok alanda yeniden yapılanma meydana gelmiştir. Sanat alanında da bu değişim kendini göstermiş ve yeni sanatsal zevklerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Ancak modernleşme, çoğu zaman geleneksel olanla zıtlığı için bazı toplumlarda sorunların yanı sıra çözüm yollarının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Geleneksel yaşam biçimini benimsemiş olan modern öncesi toplumlar, modernleşme hareketlerinden etkilenmiş ve kültürel anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmışlardır (Ceran, 2010, s. 3-4).

Türk Kültürü'nde Sohbet Toplantıları

Geleneksel sohbet toplantıları, yemek yemek, içmek, eğlenmek ve çeşitli etkinlikler yapmak suretiyle kültürel sürekliliği ve kuşaktan kuşağa aktarımı mümkün kılan uygulamalardır ve Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası arasında yer alırlar. Bu tür toplantılar, geleneksel sözlü kültürün aktarılmasına aracılık eder. Ayrıca bu toplantılar, uzun kış gecelerinde insanların belirli düzenlemeler çerçevesinde bir araya gelerek hoşça vakit geçirmelerini, eğlenmelerini ve toplumsal yardımlaşmayı destekler (Atlı, 2018, s. 89). Türklerin geçmişte ikamet ettikleri bölgelerde gerçekleştirilen önemli toplantı türleri arasında Ahi zaviyelerindeki Konuk Odaları-Yâran Odaları, Uygur Türklerindeki Meşrepler, Osmanlı devrindeki İşret Meclisleri ve Helva Sohbetleri, Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kahvehaneler (Âşık Kahvehaneleri ve Semai Kahvehaneleri) yer almaktadır.

1. Ahilik ve Konuk Odaları-Yâran Odaları

Ahilik; sözcük anlamı itibarıyla cesaret, doğruluk, kardeşlik ve bölüşmek gibi manaları içerir. Kurumsal çerçevede ise Türklerde iş ve toplumsal yaşamı Türk-İslam ahlakıyla düzenleyen bir teşkilatlanma anlamına gelir. Ayrıca Ahilik, Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleriyle birlikte zanaat sahibi olmaları ve o dönemde Anadolu ticaretine egemen olan Müslüman olmayan esnaflarla rekabet edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir örgütlenmedir. Bununla beraber Ahilik; Anadolu coğrafyasında dürüstlük, yardımlaşma, cömertlik, paylaşım, çalışkanlık, ahlak ve fazilet temelleri üzerine ve Türk-İslam prensipleriyle yoğrularak bir sosyal düzen oluşturmayı hedeflemiştir. Ahilikte asıl gaye, önce ideal insan yetiştirmek, ardından da örnek bir toplum meydana getirmektir. Bu sebeple birey ve toplum, Ahilik düşüncesi için daima en önemli iki unsur olmuştur (Darı, 2017, s. 1-2).

Eski Türklerde toy ve şölen gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup Ahiler gerçekleştirdikleri eğlencelerle bu toplantıların devamlılığını sağlamışlardır. Ancak bu tür toplantıların kökeni, Ahilikten ziyade Fütüvvet teşkilatının geçmişinde aranmalıdır (Ekim, 2012, s. 102). Fütüvvet kelimesi, "feta" kökünden türemiştir. Feta sözcüğü yiğitlik anlamına gelirken, Fütüvvet ise mertlik ve yiğitlik anlamlarını taşımaktadır. Fütüvvet'in medeniyet tarihindeki terim anlamı ise belirli bir düşünce, davranış ve meslek sahibi kişilerin, bir önder etrafında toplanarak oluşturdukları dinî, mesleki ve ekonomik bir birlikteliktir (Gürel, 1992, s. V-VI). İnsanların bir araya gelerek eğlenme, yemek yeme, kutlama ve yargılama geleneği, köken olarak Orta Asya'ya dayanmakta olup İslamiyet'in kabulüyle Anadolu'da varlığını sürdürmüş ve Ahiliğin bir parçası olarak günümüze ulaşmıştır. Ahilik, eğitim, yardımlaşma, toplumsal dayanışma, dinlenme, eğlence, güzel sanatlar, müzik ve edebiyat gibi çeşitli yönleri olan bir kültürdür (Eroğlu, 1994, s. 197). Ahi teşkilatları, Türk kültürü ve İslâm ahlâkından beslenerek toplumsal düzeni sağlayan bir rol üstlenmiş olup günümüzdeki ahlaki eğitim sorumluluğunu taşıyan toplumsal kurum ise geleneksel sohbet toplantıları olmuştur (Erdoğan, 2015, s. 26). Ahilik, bir sosyal bütünleşme sürecidir ve farklı özelliklere sahip bireyleri aynı amaçlar ve değerler etrafında bir araya getirerek uyumlu bir toplum oluşturmayı hedefler. Bununla birlikte toplumdaki sınıfsal farklılıkları azaltarak sosyal

bütünleşmeyi hızlandırır ve insanları ortak değerler zemininde birleştirir. Bu sayede ortak değerlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla toplumsal birliğin devamlılığı sağlanır (Darı, 2017, s. 9).

Ahilik kültüründe, zanaatkârlar ve esnaflar, iş yerlerinde yamak, çırak, kalfa ve usta sıralaması içinde mesleklerinin püf noktalarını öğretilmiş, akşamları ise Ahilerin misafir ağırladığı ve toplantılarını gerçekleştirdiği mekânlarda ahlaki konularda eğitimler verilmiştir (Atlı, 2016, s. 60). Zengin Ahilerin öncülüğünde, inşa ettirdikleri zaviyelerde şehir, köy ve kasabalardaki Ahi üyeleri akşam vakitlerinde toplanmışlardır (Çağatay, 1997, s. 214). Bununla birlikte Ahi zaviyelerindeki konuk odalarının yanı sıra, şehir ve köylerde çeşitli yaşlardaki insanların düzenli olarak bir araya geldiği ve Ahi zaviyelerinin daha küçük ölçekli benzerleri olan Yâran Odaları da mevcuttu (Çağatay, 1997, s. 142). Bu mekânlarda, eğitim ve eğlencenin yanı sıra, yerel ve bireysel sorunlara çareler aranmaktaydı (Atlı, 2016, s. 61). Yaşlıların bulunduğu odalarda oyun oynanmazken, dinî ve öğretici kitaplar okunur, gençlerin odalarında ise gündelik konular konuşulur, türküler söylenir, çeşitli oyunlar oynanır, masallar ve bilmece anlatılırdı (Çağatay, 1997, s. 148-149). Çağatay, Çobanoğlu Fütüvvetnâmesi'nde ise Ahi zaviyelerinde Türkçe Fütüvvetnâme, Kur'an, tarih, enstrüman çalma, şarkı söyleme, yemek yapma, oyun oynama ve önemli şahsiyetlerin yaşam öykülerinin öğretildiğini belirtmiştir. Ayrıca zaviyelerde, öğretmenler ve pirlere huzurunda ilahiler ve şarkılar okunduğunu ve oyunlar oynandığını ifade etmiştir. Bununla birlikte medreselerde ise türkü söylemenin uygunsuz bir davranış olarak kabul edildiğinden bahsetmiştir (Çağatay, 1997, s. 125).

2. Meşrepler

Meşrep, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin organize ettikleri geleneksel sohbet etkinliklerine verilen isimdir. Kökeni Arapça olan Meşrep kelimesi, "içilen yer" manasına gelmektedir. Bu buluşmalarda müzik performansları sergilenir, çeşitli yöresel oyunlar oynanır ve halk kendi geleneklerini sürdürür (Çağatay, 1997, s. 125). Orta Asya'daki Türk halkları, Anadolu'ya göç ederken beraberlerinde getirdikleri kültürlerinin önemli bir parçası olan sohbet toplantıları geleneği, Ahi teşkilatının etkisiyle çeşitli coğrafyalara yayılmıştır. Bu gelenek, günümüzde Özbekistan'da Geşdek, Kırgızistan'da Coro Bozo ve Uygur Türkleri arasında Meşrep isimleriyle yaşamaya devam etmektedir. Atlı, Turdi'nin aktarımına göre, Uygur Türklerinin İslamiyet'i benimsemesinden önceki Meşrep toplantılarında kadınlar da yer aldığını ve bu buluşmaların müzik, oyun ve eğlence ağırlıklı olup aynı zamanda çok eski bir geçmişe sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak Uygur Türklerinin Müslüman olmasının ardından Meşrep toplantılarının içeriğinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Turdi'ye göre bu toplantılarda eğlence ve içki, yerini dini sohbetlere bırakmış ve İslamiyet'in kabulünden sonra kadınların katılımı sona ermiştir. Turdi, Dolan Meşrepleri'nin Mırşap, Kazıbeği, Yiğitbaşı ve Doğabeği olarak adlandırılan kişiler tarafından yönetildiğini belirtmiştir. Ayrıca toplantılara katılacak kişilerde aranan özellikler, toplantıların amaçları, uygulanan cezalar ve bunların yöntemleri hakkında da bilgi vermiştir. Turdi'nin aktardığı bu bilgiler, Meşrep toplantılarının Anadolu'da uygulanan sohbet toplantılarıyla benzerlik gösterdiğini ve bu toplantıların kökeninin Orta Asya olduğunu kuvvetlendirmektedir (Atlı, 2016, s. 62).

Kaşgar, Dolan, Turfan, İli ve Hoten gibi birbirinden farklı coğrafi özelliklere sahip yörelerde uygulanan Meşrep geleneklerindeki oturma biçimi, hiyerarşik düzen ve yöneticiler, kurallar ve yaptırımlar, zaman ve mekân ilişkisi, müzik, ikramlar ve işlevleri açısından Anadolu'daki geleneksel sohbet toplantılarıyla pek çok ortak nokta bulunmaktadır. Geleneksel sohbet toplantılarının temelini Ahilik kültürüne dayandığı genel kabul görmektedir. Ahilik kültürünün başlangıcının ise Türkistan coğrafyasında aranması gerektiği yönünde fikirler bulunmaktadır. Meşrep gelenekleri ve geleneksel

sohbet toplantılarının tarihsel olarak aynı kaynaktan beslendiği ve zamanın getirdiği farklı koşullar neticesinde buldukları coğrafi bölgelere uyum sağlayarak varlıklarını sürdürdükleri düşünülmektedir (Gönel Sönmez, 2017, s. 225).

3. İşret Meclisleri

15. yüzyılda Orta Asya Timuroğulları saraylarında kurulan eğlence ve sohbet toplantıları, özellikle has-bağçelerde, farklı sanat dallarından yetenekli kişilerin bir araya gelerek yeteneklerini sergiledikleri ve yarıştıkları bir nevi sanat okulu işlevi görmüştür.

Arap, Fars ve Türk kültürlerinde işret meclisleri önemli bir yere sahiptir. Sâkinâmelerde işret meclisleri ve bunlara ait kavramlar ele alınmakta; bu toplantıların usulleri, katılımcıları, içki sunanlar, kullanılan müzik aletleri, yiyecek ve içecekler, törenler, gerçekleştirilen sohbetler ve o dönemin inançları işlenmektedir (Yilter, 2022, s. 94). İşret meclisleri, özellikle sarayların bahçelerinde tertiplenen ve şairler, müzisyenler, şarkıcılar gibi sanat erbabının hükümdarın huzurunda yeteneklerini sergileme imkânı buldukları bir nevi müsabaka alanını andırmaktadır. Çoğu zaman şairler, bu tür meclislerde padişahın beğenisini kazanma şansını elde ederler (İnalçık, 2010, s. 373-374). İşret Meclisi geleneği, diğer pek çok gelenek gibi İran'ın İslamiyet öncesi devrinden İslam halifeliği dönemine intikal ederek kök salmıştır. İnalçık'a göre, İşret Meclisi'nde titizlikle düzenlenmiş bahçelerde geceleyin her türlü eğlence, içki ve ziyafet eşliğinde şairler şiirlerini sunar ve melikü's-şu'ara (şairlere verilen bir onursal unvan) seçilirlerdi. Ayrıca bu meclislerde okunan gazel, sohbet toplantısının ana teması ve sembolü olarak kabul görmekteydi. Geçmişten beri Orta Çağ İslam Devletleri'nde hükümdarların hayatında savaş (rezm) ve eğlence (bezm) büyük bir öneme sahipti. İşret Meclisi'nin belirli sohbet kuralları bulunmaktaydı. Bu meclise katılanların; bilgili, deneyimli, yetenekli ve şair gibi zarif ve esprili kişiler olması beklenirdi (İnalçık, 2010, s. 239). Bu toplantılarda, müzik aleti çalan ve şarkı söyleyen yetenekli kadın ve erkeklerin yanı sıra, bilgili, şair ve beceri sahibi kişilerden gelen taleplerin yerine getirilmesi beklenirdi. Ayrıca mecliste karşılıklı olarak keyifli ve dikkat çekici öykülerin paylaşılması da yaygın bir uygulamaydı (İnalçık, 2010, s. 259-260). İşret Meclisi, yemek ve içmek eylemlerinin yanı sıra şiir dinletileri, fıkralar, müzik icraları, dans gösterileri, Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel tiyatro türleri, şakalar ve satranç gibi başlıca oyun ve eğlenceleri bünyesinde barındırmaktaydı (İnalçık, 2010, s. 287).

4. Helva Sohbetleri

Osmanlı'da, özellikle Lale Devri olarak bilinen dönemde, müzik icralarına ve eğlencelere büyük bir önem atfedilmiştir. Lale Devri'nde yaz aylarının gözde eğlenceleri olan Çırağan ve Sa'dâbâd şenliklerinin yerini kış aylarında Helva Sohbetleri almış ve bu sohbetler, uzun ve soğuk kış gecelerinde düzenli olarak yapılmıştır. Kışın en çetin geçtiği erbain (Hicri takvime göre 22 Aralık ile 31 Ocak arasındaki kırk günlük dönem) ve hamsin (erbainden sonra başlayan ve elli gün süren kış dönemi) mevsimlerini sağlıklı bir şekilde atlatanlar, kurbanlarını kestikten sonra Helva Sohbetleri'ne başlamışlardır. Bazı Helva Sohbetleri, hem içerdiği eğlence türleri hem de sunulan zengin ikramlarla adeta düğün şölenlerini andırmıştır. Bu toplantılara dönemin esprili ve hazırcevap kişileri, şairleri, saz çalan ve şarkı söyleyen sanatçıları davet edilmiş ve bu kişilerin yeteneklerini sergilemeleriyle zamanın nasıl geçtiği fark edilmemiştir. O dönemin şairleri, katıldıkları her bir Helva Sohbeti için özel kasideler kaleme almışlardır. Dönemin padişahı III. Ahmed ve ünlü şairleri Seyyid Vehbî, Şâkir Osmanzâde Taib ve Nedim de Helva Sohbetleri'ne iştirak etmişlerdir. Bu toplantılar zaman zaman sarayda da düzenlenmiş ve devletin önemli isimleri de katılım göstermiştir. Saraylarda ve seçkin konaklarında düzenlenen bu sohbetlerde "köy göçtü" adı verilen bir oyun da oynanmıştır. Ayrıca yabancı ülke temsilcileri için de bazı zamanlarda Helva Sohbetleri organize edilmiştir. Sarayın ihtişamını yabancılara

göstermek amacıyla bu sohbetlerde 50 ila 60 kişilik bir müzik topluluğu yer almış, odalar özenle süslenmiş ve ziyaretin sonunda misafirlere, büyükelçilerin rütbelerine göre değerli kürkler hediye edilmiştir. Bunlara ek olarak Helva Sohbetleri, kadınlar arasında da yaygın olarak yapılmıştır. Bu toplantılarda katılımcılara çeşitli yemekler, tatlılar, şerbetler ve boza ikram edilmiştir (Atlı, 2016, s. 63-64).

5. Şanlıurfa Sıra Geceleri

Şanlıurfa'da yaygın olan Sıra Geceleri, çoğunlukla kış akşamlarında, düzenli olarak haftada bir farklı kişinin evinde toplanan arkadaş gruplarının bir araya geldiği etkinliklerdir. Şanlıurfalılar, genç yaşlardan itibaren Sıra Geceleri'ne katılarak, topluluk içinde sosyal davranış kurallarını, geleneklerini, göreneklerini ve konuşma üslubunu öğrenirler. Sıra Geceleri'nde yalnızca müzik performansı sergilenmez; aynı zamanda kitaplar okunur, açıklamalar yapılır ve böylece gençlerin edebi gelişimlerine destek olunur. Sıra Geceleri, arkadaşlıkların ve dostlukların güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu, sevinçlerin ve üzüntülerin paylaşıldığı özel akşamlardır. Bu toplantılarda ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar tartışılıp çözüm yolları aranır, bu özelliğiyle Sıra Geceleri aynı zamanda birer danışma meclisi işlevi de görür. Sıra Geceleri'nde katılımcılar birbirlerine maddi destek sağladıkları gibi, toplanan yardımlarla grup dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara da yardım eli uzatılır.

Sıra Geceleri, geleneksel eğlencelerin düzenlendiği, yiyecek ve içeceklerin sunulduğu ve konukların ağırlandığı özel etkinliklerdir. Şanlıurfa'da Sıra Gecelerinin müziğin ilerlemesine ve geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkıları olduğu düşünülmektedir. Bu gecelerde, usta-çırak ilişkisi içinde müzik eğitimi verilerek bir öğrenme ortamı oluşturulur ve yeni katılanlar ustalarını dinleyerek makam bilgisi edinir ve seslerini doğru kullanma becerisi kazanırlar. Bu yönüyle Sıra Geceleri, adeta bir halk konservatuarı görevi üstlenir (Can, 2009, s. 38). Şanlıurfa'daki Sıra Geceleri'nde müzik performansı genellikle Rast makamıyla başlar ve bu makamda türküler, gazeller ve hoyratlar seslendirilir. Rast makamı, daha sonra çalınacak yüksek perdeli makamlara geçişi kolaylaştırmak için pes seslerden başlar. Rast makamında birkaç türkünün ardından bir Rast gazel okunur ve Mahur makamına da geçiş yapılabilir. Daha sonra tekrar Rast makamına dönülerek bu bölüm tamamlanır. Ardından Nevruz makamına geçilir ve bu esnada Beşiri hoyratı icra edilir. Bunu takiben Hicaz makamına geçilir ve meyan bölümü çalınarak Garip Hicaz'a ulaşılır. İsfahan makamı okunup Mesnevi bölümü seslendirildikten sonra tekrar Hicaz makamına dönülür ve son olarak Uşşak ve Segâh makamlarında eserler icra edilir (Uslusoy, 1980, s. 15-16). Bu performanslar arasında hoyrat ve gazel okumaları da yer alır. Şanlıurfalı müzisyenler bu sıralamaya Urfa Makam Geleneği adını vermişlerdir (Ekinci ve diğerleri, 2019, s. 357). Müzik icrasında belirli bir düzenin takip edilmesi açısından Sıra Geceleri, Kürsübaşı geleneğiyle benzerlik göstermektedir.

6. Kahvehanelerde Yapılan Müzikli Toplantılar

Kahvehaneler, sözlü kültürün aktarılması ve âşık şiiri geleneğinin yaşatılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Asırlar boyunca kahvehaneler, halk hikâyelerinin anlatıldığı ve âşık tarzı şiir geleneğinin devam ettirildiği en önemli yerlerden biri olmuştur (Alev, 2014, s. 16).

a. Âşık Kahvehaneleri

Bazı araştırmacılar, Âşık Kahvehanelerini âşık tarzının doğduğu ve geliştiği ilk mekânlar olarak değerlendirmektedir (Düzgün, 2005, s. 52). Âşıklık geleneği, sözlü kültür ortamında bilgi ve kültürün aktarılmasıyla hem Halk edebiyatının hem de tekkeler aracılığıyla yayılan tasavvuf edebiyatının

birleşimidir (Sökmen, 2010, s. 22). Çobanoğlu, âşıklık geleneğinin tarihsel başlangıcını incelerken, kahvehanelerdeki âşık tarzının nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlatmıştır. Ayrıca âşık tarzının hem tekke kültürüyle paralel bir gelişim gösterdiğini hem de biçim ve işlev açısından ozan-baksı geleneğinin bir devamı olarak kendine has, bağımsız bir sosyal kurum olduğunu ifade etmiştir (2000, s. 134). Âşık Kahvehaneleri, geleneğin sergilendiği yerler olmanın yanı sıra, âşıklık sanatının şekillenmesinde de etkili olmuştur. Bununla birlikte Âşık Kahvehaneleri, teknolojik ilerlemelere ve değişen yaşam koşullarına rağmen işlevlerini sürdürmeyi başarmışlardır (Artun, 2005, s. 36). Kültürel aktarımın gerçekleştiği bu mekânlar aynı zamanda birer okul niteliği de taşımaktadır. Bu kahvehanelerde fasıl icra edebilmek için bilgi ve yetenek sahibi olmak ve ustalaşmak gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu kahvehaneler, âşıkların statü elde ederek ustalıklarını gösterdikleri önemli birer mekândır (Balkaya, 2013, s. 886). 20. yüzyılda İstanbul'da sayıları azalmış olsa da Âşık Kahvehaneleri özellikle Kars, Erzurum, Artvin, Konya, Kastamonu, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerde varlıklarını korumaktadır. Bu kahvehanelerde âşık tarzı şiir geleneğiyle birlikte buldukları bölgenin ve sosyal hayatın izlerini gözlemlemek mümkündür (Düzgün, 2005, s. 54).

b. Semai Kahvehaneleri

Âşık Kahvehaneleri'nin ardından, âşıklık geleneği Semai Kahvehaneleri aracılığıyla varlığını sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından, temeli yeniçerilere dayanan ve âşıklık geleneğinin yanı sıra çeşitli eğlencelerin de düzenlendiği bu mekânlar, asker ve esnaf kesiminin yoğun katılım gösterdiği bir kahvehane türüydü (Evren, 1996, s. 63). Genellikle tulumbacıların (yerleşim yerlerindeki yangın söndürme araçlarını olay yerine taşıyan ve yangın söndürme çalışmalarına destek olan kişiler) buluşma noktası olan bu kahvehanelerdeki toplantılara saz şairlerinin de iştirakiyle muammalar (âşıklık geleneğinde şiirsel bilmece) sorulmuş ve başarılı olanlara ödüller verilmiştir (Ünver, 1963, s. 58). Müzikli kahvehaneler olarak da bilinen Semai Kahvehaneleri, Âşık Kahvehaneleri'nden miras kalan kültürel birikimin devamlılığını sağlamıştır.

Âşık Kahvehaneleri'nde yalnızca bağlama enstrümanı kullanılırken, Semai Kahvehaneleri'nde bağlamanın yanı sıra klarnet, çifte nara, mızıka, darbuka ve zilli maşa gibi çeşitli müzik aletleri çalınmıştır. Bununla birlikte Batı müziği de icra edilmiş ve Semai Kahvehaneleri'nde müzik performansı sergileyen sanatçılar "meydan şairi" olarak anılmıştır. Meydan şairleri, kış ve Ramazan gecelerinde, Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyrani, Âşık Ömer, Gevheri, Erzurumlu Emrah gibi tanınmış halk ozanlarının şiirlerini bu mekânlarda okumuşlar ve ilk defa planlı eğlence etkinlikleri gerçekleştirilmiştir (Sökmen, 2010, s. 23-24). Semai Kahvehaneleri, şiirde iki farklı akımın buluşma noktası olmuştur. Hem aydın kesimin şiir anlayışı hem de halk şiiri geleneği bu mekânlarda ortak bir dilin ve anlatım biçiminin doğmasına öncülük etmiştir. Gazellerin melodik bir şekilde seslendirilmesiyle bu kahvehanelerde müzik kültürü de yaygınlaşmıştır. Semai Kahvehaneleri'nde halk şiiri geleneğinin bağlama eşliğinde icra edilerek yaşatılması, insanların bu kahvehanelerde müzik yapma ve dinleme amacıyla bir araya gelmelerine yol açmıştır. Bu kahvehanelerde söz ve ses yeniden şekillenerek topluma yayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinden ve ötesinden gelen sesler bu kahvehanelerde duyulmuş ve bu yankı, taşrada önemli bir etki yaratarak devamlılık kazanmıştır. Semai Kahvehaneleri, sosyal sınıf, dil ve kültür farkı gözetmeksizin müziğin birleştiği bir mekân olma özelliğini taşımıştır (Açıkgöz, 2010, s. 11-12). Birsel'e göre Semai Kahvehaneleri, II. Abdülhamid devrinde en parlak dönemini yaşamış ve İstanbul'da saz loncalarının kurulmasına önayak olmuştur (1983, s. 186). Bunun temel nedeni; Semai Kahvehaneleri'ndeki eğlence anlayışının Osmanlı Devleti'ndeki toplumsal yaşama nüfuz etmiş olmasıdır (Kılıç, 2013, s. 67). Semai Kahvehaneleri'ndeki enstrümanlı eğlence geleneği, 1910'lu yıllara kadar devam etmiş, ardından bu gelenek son bulmuştur (Fidan, 2022, s. 117).

Kürsübaşı'nın Geçmişi

Geleneksel Harput evlerinde, odanın tam ortasına, oturma yeri olmayan bir kürsü yerleştirilirdi ve bu kürsünün altına mangal konulurdu (Yünkül, 2005, s. 84). Sunguroğlu, bu kürsülerin genellikle dört ayaklı ve dört köşeli ahşap yapıda olduğunu, yüksekliğinin 50-60 cm civarında değiştiğini ve kare bir masa gibi, 60 cm'den 1,5 metreye kadar genişleyebildiğini belirtmiştir. Bazı kürsülerin sadece üst yüzeyi tahta ile bazılarının hem alt hem de üst yüzeyinin kapalı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca alt döşemenin ortasında 30-60 cm çapında oyulmuş bir boşluk bulunduğunu ve mangalın buraya yerleştirildiğini, kürsülerin boyutlarına göre özel olarak saman ve çamur karışımından yapılmış mangalların, kürsü ayaklarının ortasına konumlandırıldığını ve etrafında abdest sularını ısıtmak için bakır ibriklerin sıralandığını belirtmiştir. Açık havada veya mutfak ocaklarında yakılan odun kömürü ateşinin, carıt adı verilen ateş küreği ile bu mangallara taşındığını ifade etmiştir. Mangalların üzeri kütle örtülerek, kürsülerin üzerine iç kısmı kırmızı renkte olan ve dışına büyük yorganların serildiği belirtilmiştir. Kürsünün iki yanına sedirler, diğer iki yanına ise büyük minderler yerleştirilerek aynı seviyeye getirildiğini; ayaklar, bacaklar ve kollar yorganın altına sokularak kürsü yorganının göğüslere kadar çekildiğini belirtmiştir (Sunguroğlu, 2013, s. 657-658).

Bican (2022), Kürsübaşı'nın kapsamlı bir toplumsal etkinliğe verilen isim olduğunu vurgulayarak, Ahi geleneğiyle yetişmiş bir topluluğun, Harput'ta akşam ezanı sonrasında, yatsı namazından sonra bir araya geldiğini belirtmiştir. Bu buluşmalarda gündelik konuların ele alındığını, sorunların paylaşıldığını, sevinçlerin bölüştüğünü ve müzik performanslarıyla toplantının sona erdiğini ifade etmiştir. Ayrıca bu toplantılarda, örneğin borcunu ödemekte zorlanan bir esnafın durumunun, Ahi geleneğinin önde gelenleri tarafından gündeme getirildiğini aktarmıştır. Ancak maddi sıkıntı içindeki esnafın bu durumdan haberdar olmadığını ve varlıklı esnafın, borçlu kişinin borcunu karşılayacak miktarda para toplayarak ödediğini dile getirmiştir. Bunun yanı sıra, evlenmeye çağı olan kız ve erkek çocuklarına sahip olup maddi durumu yetersiz olanların durumlarının ele alınarak, bu kişilerin evlendirilmeleri için destek verildiğini belirtmiştir. Ek olarak, 1905'te Yemen'e gönderilecek askerlerin ve onların geride bırakacakları ailelerinin, 1911-1912'de Balkan Savaşı'na gidecek olanların sorunlarının da Kürsübaşı toplantılarında tartışıldığını ifade etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Kürsübaşı toplantılarının büyük önem taşıdığını ve bu toplantılarda gönüllü askerlik kararlarının alındığını da belirtmiştir. Kazazoğlu (2022) ve Karlıdağ (2022) da Kürsübaşı toplantılarının, Elazığ-Harput bölgesinde yaşayan insanlar için önemli bir kültürel değer olduğunu ve bu toplantılarda toplumsal dayanışma ve fikir alışverişinin ön planda tutulduğunu vurgulamışlardır. Örneğin, bir mahallede düzenlenen Kürsübaşı toplantılarında, o mahalledeki maddi durumu zayıf olanlara yardım edilmesi, dargınların barıştırılması gibi konuların ele alındığını belirtmişlerdir.

Kürsübaşı geleneğinin kökleri, tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Uygur Halk Kültürü'nün önemli bir parçası olan Meşrepler, Kürsübaşı toplantılarıyla yöneticiler, kurallar, uygulanan cezalar, hiyerarşik yapı, oturma düzeni, mekân, müzik ve ikramlar açısından dikkat çekici benzerlikler sergilemektedir. Meşrep geleneği, Uygur Türkleri'nin yerleşik hayata geçişinden sonra gelişmiş ve Uygur Türkleri'nin İslamiyet'i kabulüyle birlikte 10. yüzyıldan itibaren dini unsurları da bünyesine katmıştır (Aydın ve Ünüvar, 2020, s. 217).

Shils, insanların herhangi bir anda, aynı dönemde yaşayan diğer insanlardan genellikle üç nesilden daha uzak olmadığını belirtmiştir. Ayrıca geçmişteki eserler ve davranış biçimleriyle etkileşimlerinin daha geniş ve geriye doğru uzandığını da ifade etmiştir (1981, s. 34). Bu bağlamda, Kürsübaşı toplantılarının başlangıç tarihi hakkında kesin bir belge veya bilgi bulunmamakla birlikte, bu

konudaki yazılı ve sözlü kaynaklar oldukça sınırlıdır. Kürsübaşı geleneğinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, 1516 yılında Harput'un Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmesiyle günümüze kadar ulaştığı rivayet edilmektedir (Haberler.com, 2017). Kürsübaşı toplantılarının icrasına hâkim olan ve hayatta olanlardan Kazazoğlu (2022), babası ve dedesi zamanında Kürsübaşı toplantılarının düzenlendiğini, onların atalarının döneminde de bu toplantıların yapıldığını belirtmiştir. Ancak bu geleneğin ne kadar eskiye dayandığını kesin olarak bilmemekle birlikte, kendisinin ortaokul ve lise yıllarında, yani 1955'li yıllara kadar kürsülerin kurulmaya devam ettiğini belirtmiştir. Daha sonra, halkın ekonomik durumunun iyileşmesi ve soba kullanımının yaygınlaşmasıyla kürsü kurma geleneğinin sona erdiğini ifade etmiştir.

Karlıdağ (2022), Kürsübaşı toplantılarının yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir, dört nesildir devam ettiğini, ancak bu toplantıların başlangıç tarihini kesin olarak bilmediğini ifade etmiştir. Ayrıca dedesiyle ilgili anılarından yola çıkarak, dedesinin yaşadığı dönemde de Kürsübaşı toplantılarının düzenlendiğini belirtmiştir. Hatta duyularına dayanarak dedesinin babasının zamanında da Kürsübaşı toplantılarının yapıldığını ve kendi evlerinin bu toplantılar için sürekli olarak kullanıldığını dile getirmiştir. Kendisinin de 1972-1973 yıllarından itibaren Kürsübaşı toplantılarına katıldığını belirtmiştir.

Eroğlu (2022) da, Kürsübaşı toplantılarının, geçmiş Türk toplumlarındaki inançsal törenlerin günümüze uyarlanmış bir biçimi olarak toplumsal bir cemiyet niteliği taşıdığını belirtmiştir. Ayrıca gerçek Kürsübaşı toplantılarının 20. yüzyılın sonlarına doğru işlevini yitirdiğini ve yerini bugünkü müzikli sohbet toplantılarına bıraktığını ifade etmiştir. Kendisinin katıldığı en eski toplantının 1970'li yıllara denk geldiğini ve 1980'li yıllarda ise son, özgün Kürsübaşı toplantılarına katıldığını dile getirmiştir.

Bican (2022), kesin bir tarih belirtmemekle birlikte, Kürsübaşı toplantılarının Ahi kültürünün başlangıcıyla eş zamanlı olarak başladığını ve 1965'li yıllara kadar sürdüğünü ifade etmiştir. Ayrıca o yıllardan sonra Harput'un nüfusunun azalması ve ekonomik şartların kötüleşmesiyle birlikte, Kürsübaşı toplantılarının gerçekleştirilebileceği mekânların ve toplantılara katılım sağlayacak kişilerin azaldığını belirtmiştir. Kendi evlerinde ise iki haftada bir Kürsübaşı toplantıları düzenlendiğini ve kendisinin de bu toplantılara iştirak ettiğini dile getirmiştir. Ancak babasının 1967 yılında vefat etmesiyle birlikte, evlerinde yapılan Kürsübaşı toplantılarının da sona erdiğini, kendisinin katıldığı en eski toplantının 1960-1965 yılları arasında gerçekleştiğini ve yaklaşık 60-70 toplantıya katıldığını belirtmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; Elazığlı-Harputlu kimliğinin ve Elazığ-Harput kültürüne aidiyet duygusunun oluşumundaki rolü ile Kürsübaşı toplantılarının geleneksel olup olmadığını ortaya koymak ve eğer geleneksel ise bu gelenekselleşme sürecinin nasıl gerçekleştiğini belirlemektir. Bu çalışmanın, Kürsübaşı hakkında yapılacak benzer araştırmalara örnek olması düşünülmektedir.

Problem

Bu araştırma, aşağıdaki sorulara yanıt aramayı hedeflemiştir:

1. Kürsübaşı, geleneksel bir müzik etkinliği olarak kabul edilebilir mi?
2. Eğer geleneksel ise, bu gelenekselleşme süreci nasıl şekillenmiştir?
3. Bu süreçte Kürsübaşı'nı oluşturan temel unsurlarda bir devamlılık söz konusu mudur?
4. Devamlılık gösteren bu unsurlar nelerdir?
5. Değişime uğrayan unsurlar var mıdır? Varsa, bu değişimler nelerdir?

6. Elazığlılık-Harpurluluk kimliği ile Kürsübaşı arasında bir ilişki mevcut mudur?

7. Mevcut ise bu durumun gelenekselleşme sürecine herhangi bir etkisi olmuş mudur?

Yöntem

Elazığ-Harpur bölgesinde varlığını sürdüren ve aktif olarak Kürsübaşı icra eden kişilerle yapılandırılmış görüşmeler, detaylı betimlemeler ve anketler kullanılarak bölgede saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Elazığ-Harpur yöresindeki Kürsübaşı sohbet toplantılarının gelişim ve değişim süreçlerine dair herhangi bir çalışmanın olmaması, bu alandaki literatür eksikliğini ortaya koymaktadır. Bu durumun da araştırmamıza özgünlük kazandırdığı düşünülmektedir.

Bu çalışmada, 20 Ocak 2023 tarihinde Elazığ Kültür ve Musiki Derneği'nde düzenlenen Kürsübaşı toplantısına aktif katılımcı gözlem yöntemiyle katılarak elde edilen veriler ve müzikler, ilgili teorik çerçeveler içinde analiz edilmiştir. Türkiye'deki geleneksel sohbet toplantılarından biri olan Elazığ-Harpur yöresindeki Kürsübaşı geleneğinin oluşum ve değişim süreçlerini incelemek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları bu doğrultuda hazırlanmış olup, ankete katılanların tamamı (31 kişi) erkeklerden oluşmaktadır.

Bu araştırmada tercih edilen yöntemler ve anket metodunun seçilme gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Kürsübaşı'nın gelenekselleşme sürecinin incelenecek olması ve bu konuda mevcut yazılı kaynakların yetersizliği nedeniyle karma bir yöntem benimsenmiştir. Kürsübaşı toplantılarının gelenekselleşme sürecine dair bilgilere anketler, görüşmeler ve yazılı kaynaklar aracılığıyla ulaşılması planlanmıştır.
2. Bu çalışmada herhangi bir harici destek veya finansman olmaması sebebiyle anketler için en uygun maliyetli ve etkili yöntem araştırılmış ve kotalı örneklem metodu tercih edilmiştir.
3. En verimli anketi uygulamak amacıyla kota olarak son bir yıl içinde Kürsübaşı toplantılarına katılmış en az 30 kişiyle anket yapılması hedeflenmiştir. Bu ankete katılım her bireye teklif edilmiş ve kabul edenlerle anket uygulaması gerçekleştirilerek değerlendirmeye alınmıştır.
4. Katılımcı seçiminde herhangi bir yaş ve cinsiyet sınırlaması uygulanmamış, bu demografik bilgiler anket soruları dâhilinde toplanmıştır.
5. Anketlerden elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiş ve bu analiz sonuçları, araştırmacının teorik çerçevesinde yer alan kavramlar ışığında yorumlanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Bu araştırmada son bir yıl içinde aktif olarak Kürsübaşı toplantılarına iştirak eden bireyler kota yöntemiyle seçilmiştir. Saptanan bu kişiler arasından toplam 31 katılımcıya anket soruları uygulanmıştır.

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı'nın 06/09/2022 onay tarihli ve 1196295/247 sayılı/nolu onayı alınmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini Türkiye'deki geleneksel sohbet toplantılarından biri olan Elazığ-Harpur yöresindeki Kürsübaşı sohbet toplantıları meydana getirirken; örneklemini ise Kürsübaşı sohbet toplantılarına katılan 4 icracı ve 31 katılımcı olmak üzere toplam 35 kişi oluşmaktadır. İcracıların tamamı 55 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların yaş dağılımı ise şu şekildedir: 3 kişi 18-35 yaş, 5 kişi 36-55 yaş ve 23 kişi de 55 yaş ve üzerindedir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, son bir yıl içinde aktif olarak Kürsübaşı toplantılarına iştirak eden 31 kişi tespit edilmiş ve bu kişilere anket soruları sorulmuştur. Anketimiz aşağıdaki gibidir:

DEMOGRAFİK BİLGİLER

Cinsiyet:	Kadın		Erkek	
Meslek:				
Yaşı katılımcıya sormadan işaretleyiniz	18-35		36-55	55 yaş ve üstü
Doğum yeri:				

Sorular

1. Kürsübaşı'na ne sıklıkla katılırsınız?

İlk defa geliyorum	1
2 haftada 1 geliyorum	2
Ayda 1 geliyorum	3
Nadiren geliyorum	4
Diğer yazınız	

2. Kürsübaşı'nın tarihi hakkında bilginiz var mı?

Evet	1	Devam ediniz
Hayır	2	3. soruya atlayınız.

2.1. Kürsübaşı'nın tarihi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

--

3. Ailenizin sizden önceki jenerasyonlarında Kürsübaşı'na katılanlar var mı?

Evet	1	Devam ediniz
Hayır	2	4. soruya atlayınız.
Bilgim yok	3	

3.1. Sizden önceki jenerasyonları okuyacağım şıklar üzerinden cevaplayınız?

Babam	1
Dedem	2
Dedemin babası	3

Dedemin babasından daha önceki jenerasyon	4
---	---

4. Sizce her Elazığlı Kürsübaşı'na katılmalı mıdır?

Evet	1
Hayır	2

5. Sizce her Elazığlı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı mıdır?

Evet	1
Hayır	2

6. Sizce Kürsübaşı geçmişten bugüne değişikliğe uğramış mıdır?

Evet	1	Devam ediniz
Hayır	2	Anketi sonlandırınız.
Bilgim yok	3	

6.1. Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Katılımcılar

Ankete katılanlardan % 52'si (16 kişi) emekli, % 10'u (3 kişi) emekli memur, % 3,16'sı (1 kişi) sigortacı, % 3,16'sı (1 kişi) hasar uzmanı, % 3,16'sı (1 kişi) mühendis, % 3,16'sı (1 kişi) emekli öğretmen, % 3,16'sı (1 kişi) avukat, % 3,16'sı (1 kişi) muhasebeci, % 3,16'sı (1 kişi) mali müşavir, % 3,16'sı (1 kişi) elektronik teknisyeni, % 3,16'sı (1 kişi) teknisyen, % 3,16'sı (1 kişi) fırıncı, % 3,16'sı (1 kişi) elektrik teknikeri ve % 3,16'sı (1 kişi) de makine teknikeridir.

Ankete katılanlardan % 74,2'si 55 yaş ve üstü (23 kişi), % 16,1'i 36-55 yaş (5 kişi) ve % 9,7'sinin de 18-35 yaş (3 kişi) aralığında olduğu görülmektedir.

Ankete katılanlardan % 77,4'ü (24 kişi) Elazığ, % 3,2'si (1 kişi) Ankara, % 3,2'si (1 kişi) Bingöl, % 3,2'si (1 kişi) Elazığ/Ağın, % 3,2'si (1 kişi) Elazığ/Palu, % 3,2'si (1 kişi) Elazığ/Sivrice, % 3,2'si (1 kişi) İngiltere/Leicester ve % 3,2'si (1 kişi) de İstanbul/Üsküdar doğumlu olduğu görülmektedir.

Metodoloji

Bu çalışma, Türkiye'deki geleneksel sohbet toplantılarından biri olan Elazığ-Harput bölgesindeki Kürsübaşı toplantılarına odaklanarak, Harput'un kelime kökeni, tarihi, coğrafi, toplumsal

ve kültürel yapısı ile Elazığ-Harput yöresinin müzik kültürü çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Araştırmada, aktif katılımcı gözlemi, kota örnekleme yöntemiyle hazırlanan anketler ve yönlendirilmiş görüşme teknikleri kullanılarak elde edilen veriler analiz edilerek ilgili teorik yaklaşımlar çerçevesinde yorumlanmıştır. Araştırma, Kürsübaşı'nın bir gelenek olup olmadığını ve eğer geleneksel ise bu sürecin nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Ayrıca Kürsübaşı toplantılarının geçmişteki ve günümüzdeki icra biçimlerinin değişip değişmediği ve eğer değişmişse bu değişimlerin neler olduğu da incelenmiştir. Ek olarak Kürsübaşı toplantılarının diğer sohbet toplantılarıyla benzerlik ve farklılıklarının olup olmadığı ve eğer varsa bu benzerlik ve farklılıkların neler olduğu da incelenmiştir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan en önemli farkı, elde edilen bulguların sosyal bilim teorileri çerçevesinde ele alınması ve Kürsübaşı'nın gelenekselleşme sürecinin incelenmesidir.

Veri Analizi ve Yorumlanması

Elde edilen veriler bir anket çalışması ve mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Anket bulguları, katılımcıların yaş, geçmişle bağ ve aidiyet gibi demografik ve sosyokültürel özelliklerini ortaya koymak için nicel bir yaklaşımla incelenmiştir. Öte yandan, katılımcıların Kürsübaşı ile ilgili deneyimlerini, gözlemlerini ve anılarını anlattığı mülakat verileri ise nitel bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Bu analizde, sosyal bütünleşme, kültür, kültürleşme, mekân, kimlik, gelenek, geleneksel müzik, modern-modernite (modernlik) ve modernleşme gibi ana temalar belirlenmiş ve yorumlamalar bu temalar etrafında şekillendirilmiştir.

Bulgular

Bu araştırmada, Elazığ-Harput yöresindeki Kürsübaşı toplantılarında icracı konumunda bulunan deneyimli kişilerle, yönlendirilmiş görüşme tekniği aracılığıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yönlendirilmiş görüşme metoduyla hazırlanan sorular ise aşağıdadır:

1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
2. Kürsübaşı nedir? Bu toplantılarda hangi faaliyetler yapılır?
3. Kürsübaşı'nın tarihi hakkında bilginiz var mı? Eğer varsa kısaca anlatır mısınız?
4. Sizin katıldığınız en eski tarihli Kürsübaşı toplantıları ne zaman yapılmıştır?
5. Kürsübaşı toplantılarına kimler katılır, üyeleri kimlerdir ve yönetim yapısı nasıldır?
6. Kürsübaşı toplantılarına katılma şartı var mıdır?
7. Kürsübaşı toplantılarının kuralları var mıdır?
8. Kürsübaşı toplantıları ne zaman yapılır?
9. Kürsübaşı toplantıları mekân olarak nerelerde yapılır?
10. Kürsübaşı toplantılarında oturma düzeni nasıldır?
11. Kürsübaşı toplantıları kaç çeşittir?
12. Kürsübaşı toplantılarında giyim-kuşam nasıldır?

13. Kürsübaşı toplantılarında ikram edilen yiyecek ve içecekler nelerdir?

14. Kürsübaşı toplantılarında verilen cezalar var mıdır?

15. Kürsübaşı toplantılarında müzik icrası ve kullanılan repertuvar hakkında kısaca bilgi veriniz.

16. Kürsübaşı toplantılarında kullanılan çalgılar nelerdir?

17. Kürsübaşı toplantılarında oynanan oyunlar nelerdir?

Ankete Katılanların Meslekleri

Şekil 1. Ankete Katılanların Meslekleri

Ankete Katılanların Yaş Grubu

Şekil 2. Ankete Katılanların Yaş Grubu

Ankete Katılanların Doğum Yerleri

Şekil 3. Ankete Katılanların Doğum Yerleri

1. Kürsübaşı'na ne sıklıkla katılırsınız?

Şekil 4. Kürsübaşı'na Ne Sıklıkla Katılırsınız?

Katılımcıların üçte ikisinin Kürsübaşı toplantılarına düzenli olarak katılmadığı gözlemlenmiştir. Bu da toplantılarda bir katılım değişkenliği olduğunu göstermektedir. Ancak aynı kişilerin düzenli olarak katılmamasına rağmen, farklı bireylerin bu toplantılara katılarak Kürsübaşı geleneğini canlı tuttukları ve kültürel devamlılığı sağladıkları tespit edilmiştir.

2. Kürsübaşı'nın tarihi hakkında bilginiz var mı?

Şekil 5. Kürsübaşı'nın Tarihi Hakkında Bilginiz Var Mı?

2.1 numaralı soruda, önceki soruya “evet” yanıtı veren katılımcılardan Kürsübaşı'nın geçmişi hakkında kısa bilgi vermeleri istenmiştir. Alınan yanıtlara göre katılımcılardan İhsan Nazik, Kürsübaşı'nın Harput'ta, ataların sosyal olayları tartıştığı ve müziğin önemli bir yer tuttuğu bir halk meclisi olduğunu belirtmiştir. Selim Sabit Önal, Kürsübaşı toplantılarının, eski Harput evlerinde kışın kürsü etrafında ısınmak, eğlenmek ve sohbet etmek amacıyla yapıldığını ifade etmiştir. Fethi Balbay, 1958 yılında bizzat kürsü etrafında sohbetlere katıldığını, dedesinin ise 1920-1925 yıllarında bu toplantılara katıldığını ve dedesinin babasına ve amcasına anlattıklarına tanık olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu toplantıların genellikle misafir ağırlanan ve sofa denilen büyük odalarda yapıldığını eklemiştir. Oğuz Buğra Demirbağ, Kürsübaşı'nda memleket meselelerinin konuşulduğunu, küslerin barıştırıldığını ve Elazığ-Harpur müziğine özgü eserlerin icra edildiği bir kültürel etkinlik olduğunu ifade etmiştir. Metin Göl, eskiden kürsü etrafında yakılan mangal ateşinde, üzerine örtülen yorganın dizlere çekilmesiyle oluştuğunu ve Kürsübaşı toplantılarının çok eski zamanlardan beri yapıldığını belirtmiştir. İsmail Erdoğan ise Kürsübaşı'nın kış aylarında ısınma, sohbet etme ve eğlenme amacıyla insanların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıktığını ve geleneklerimizin yaşatılması için tarihimize ışık tuttuğunu ifade etmiştir.

3. Ailenizin sizden önceki jenerasyonlarında Kürsübaşı'na katılanlar var mı?

Şekil 6. Ailenizin Sizden Önceki Jenerasyonlarında Kürsübaşı'na Katılanlar Var Mı?

Ankete katılanlara yöneltilen “ailenizin sizden önceki jenerasyonlarında Kürsübaşı'na katılanlar var mı?” sorusuna % 61,3'ü (19 kişi) “evet”, % 35,5'i (11 kişi) “hayır”, % 3,2'si (1 kişi) de “bilgim yok” seçeneğini işaretlemiştir.

3.1. Ailenizin sizden önceki jenerasyonlarında Kürsübaşı'na katılanlar var mı? "Evet" diyenler (19 kişi)

Şekil 7. Ailenizin Sizden Önceki Jenerasyonlarında Kürsübaşı'na Katılanlar Var Mı? "Evet" Diyenler

Ankete katılanlara yöneltilen " ailenizin sizden önceki jenerasyonlarında Kürsübaşı'na katılanlar var mı? sorusuna 3.1 numaralı soruda "evet" diyenlerin % 52,6'sı (10 kişi) "babam", % 47,4'ü (9 kişi) ise "dedem" seçeneğini işaretlemiştir.

4. Sizce her Elazığlı Kürsübaşı'na katılmalı mıdır?

5. Sizce her Elazığlı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı mıdır?

*Şekil 8. Sizce Her Elazığlı Kürsübaşı'na Katılmalı Mıdır?
Sizce Her Elazığlı Kürsübaşı Hakkında Bilgi Sahibi Olmalı Mıdır?*

Ankete katılanlara "sizce her Elazığlı Kürsübaşı'na katılmalı mıdır?" ve "sizce her Elazığlı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı mıdır?" sorularına verilen cevaplarda tüm katılımcılar "evet" seçeneğini işaretlemiştir.

6. Sizce Kürsübaşı geçmişten bugüne değişikliğe uğramış mıdır?

Şekil 9. Sizce Kürsübaşı Geçmişten Bugüne Değişikliğe Uğramış Mıdır?

6.1 numaralı soru, önceki soruya “evet” yanıtı veren katılımcıların Kürsübaşı geleneğinde geçmişten günümüze meydana gelen değişiklikleri açıklamalarını amaçlamaktadır. Elde edilen yanıtlara göre, geçmişte düzenlenen Kürsübaşı toplantılarında maddi zorluk çekenlere yardım edildiği, derin sohbetlerin yapıldığı, katılımcıların sorunlarına çözüm arandığı ve sıcak, eğlenceli ve sohbet dolu bir ortamın hâkim olduğu belirtilmiştir. Ancak zamanla bu özelliklerin azaldığı ve yerini daha çok müzikal etkinliklere bıraktığı ifade edilmiştir. Geçmişte oyunlar, bilmeceler, bulmacalar ve aile dayanışmasının ön planda olduğu toplantılar düzenlenirken, günümüzde müzik icrasının tek odak noktası hâline geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca geçmişte sadece yöresel müziklerin icra edildiği Kürsübaşı toplantılarında, günümüzde farklı yörelerin türkülerine de yer verildiği belirtilmiştir.

Kürsübaşı toplantıları, maddi durumu iyi olan kişilerin evlerinde düzenlenmekle birlikte, katılımcılar arasında eğitim, ekonomik durum veya statüye göre bir ayırım yapılmadığı gözlemlenmiştir. Geçmişte Kürsübaşı toplantılarına âlimler, hafızlar, müzisyenler, yöneticiler, şairler ve yazarlar katılırken, günümüzde bu durum değişmiş ve toplantılara genellikle kültür ve müzik derneklerinin üyeleri ile üye olmayanlar katılım göstermektedir. Kürsübaşı toplantılarının katılımcılarının genellikle eğitilmiş ve entelektüel birikime sahip kişiler olduğu, gençlerin yaşlıların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiği, toplantıda yaş sırasına göre söz verildiği ve geleneksel bir oturma düzeninin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılım, oturma, kalkma, konuşma ve müzik icrasının belirli kurallara göre yapıldığı, toplantının en kıdemli veya unvan olarak en yüksek kabul edilen kişi tarafından yönetildiği, toplantıya gelenlerin ev sahibi veya yöneticinin görevlendirdiği bir yardımcı tarafından karşılandığı görülmüştür. Kürsübaşı toplantılarında üç kuşak olduğu; yaşlı kuşak, orta kuşak ve genç kuşak olduğu, yaşlıların genellikle oyunlara katılmadığı ancak topluluğu yöneten ve sözü dinlenen kişilerden oluştuğu, orta kuşağın oyunları oynayan ve Kürsübaşı toplantılarında aktif olarak icra edenlerden oluştuğu, gençlerin ise kahve ikramında bulunduğu belirlenmiştir.

Kürsübaşı toplantılarına katılanların, büyüklerin söylediklerine itaat ettiği, herkesin oturacağı yerin belli olduğu ve yaşın önemli bir belirleyici olduğu, en üst köşede saygın yaşlıların bulunduğu belirlenmiştir. Ancak o topluluğun yaşlı üyesi, daha genç birine ders verdikten sonra tekrar yerine geçtiği, müzisyenlerin rahatça performans sergileyebilecekleri yerlerde oturduğu, âlimler ve unvanlı kişilerle usta türkü okuyucularının da başköşede oturduğu görülmüştür. Ayrıca uygunsuz bir davranış sergileyen olursa, saygı duyulan kişiler tarafından o kişinin kınanarak uyarıldığı ve yapılan uyarıya uyarak büyüklerin nasihatlerini dikkate aldığı tespit edilmiştir. Bu durum hiyerarşik bir düzenin varlığını göstermektedir. Kürsübaşı toplantılarında çoğunlukla dört veya beş kişilik iki grup halinde oyunlar oynandığı ve oyunu kaybedenlere cezalar verildiği, eskiden Kürsübaşı toplantılarında orta oyunu, yüzük

oyunu, ayakkabı dikme, namaz kıldırma, arı sağma, deve oyunu gibi çeşitli oyunlar oynanırken, günümüzde bu oyunların oynanmadığı belirlenmiştir.

Yapılan anket çalışmasında, katılımcıların yanıtları genel olarak uyumlu bir tablo çizmiştir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, Kürsübaşı toplantılarının amacına yönelik yorumlarda bulunmuş ve Kürsübaşı'nın geçmişiyle ilgili soruları cevaplamıştır.

Katılımcıların büyük bir kısmının 55 yaş ve üzeri gruptan oluştuğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, Kürsübaşı toplantılarına katılanların neredeyse üçte ikisi, kendilerinden önceki nesillerde de bu toplantılara katılım olduğunu belirtmiş ve bunların %52,6'sı "babam", %47,4'ü ise "dedem" yanıtını vermiştir. Bu durum Kürsübaşı toplantılarının geleneksel bir nitelik kazandığını göstermektedir. Kürsübaşı toplantılarına katılanların çoğunluğu 55 yaş üstü olmasına rağmen, gençlerin de bu toplantılara katıldığı ancak toplantıların zaman içinde değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Günümüzde Kürsübaşı toplantıları, modern evlerde, dernek ve vakıf gibi kurumsal yapılarda geleneğe bağlı kalınarak müzik icra edilmektedir. Bununla birlikte, kına gecelerinde, düğünlerde, eğlencelerde, kafe ve televizyon programlarında her yaşta insanın, özellikle de gençlerin katılımıyla icra edildiği görülmektedir. Bu noktada gelenek kavramı önem kazanmaktadır. Gelenek, geçmişi oluşturan kopuklukları gizleyerek süreklilik ve devamlılık kavramlarını vurgular (Assman, 2015, s. 42).

Kültürel değerler, bir nesilden diğerine aktarılır ve süreklilik kazanarak varlıklarını korurlar. Kürsübaşı toplantıları da, sözlü kültür aracılığıyla toplum hafızasında kuşaktan kuşağa aktararak günümüze kadar yaşatılmıştır. Bir geleneğin gelecek nesillere miras olarak bırakılması, geleneksel bir toplumun sosyalleşmesi ve devamlılığı açısından büyük önem taşır. Geleneksel kimlikler, belirli bir süreklilik ve özgünlük ile kendilerini ifade ederler. Tarih boyunca geleneksel kültürler, diğer kültürlerle karşılaştırıldığında farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Kürsübaşı geleneği, insanların bir araya gelmesini temel alarak, yardımlaşma, dayanışma, sohbet ve müzik eşliğinde insanlar arasındaki bağları güçlendirir. Kürsübaşı'nda yapılan sohbetler, anlatılan masallar, icra edilen türküler, geleneğin aktarılmasını ve devamını sağlar, sohbetler aracılığıyla değer yargıları gelecek nesillere aktarılır. Unutulmaya yüz tutmuş unsurlar yeniden canlanır ve en önemlisi insanlar arasında kurulan bağlar kuvvetlenir. Bu durum, kültürel aktarımı ve kültürel etkileşimi ortaya çıkarır. Haviland kültürlenmeyi "bir toplumun kültürünün nesilden nesile aktararak bireylerin toplumun üyesi haline dönüşmesi" olarak ifade etmiştir (2008, s. 113).

Merriam, bireyin kendi kültürünü öğrenme ve bu öğrenilenleri nesilden nesile aktarma sürecinin, bireyin yaşamı boyunca devam ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca Merriam'ın (1964, s. 146) şu sözleri dikkat çekmektedir:

"Müzik öğrenimi bir bakıma sosyalleşme sürecinin bir parçasıdır ve eğitim üzerinden gerçekleşebilmektedir. Bir babanın oğluna bir çalgıyı nasıl çalacağını [ya da bir müziği] öğretmesi bu duruma örnek gösterilebilir; ki burada çırak sistemiyle ilerleyen bir eğitim mevcut olacaktır. Ve bütün bunlar kültürel sürecin bir parçasıdır."

Elde ettiğimiz veriler bu örneklerle tutarlılık göstermektedir. Şöyle ki; Kürsübaşı toplantıları, usta-çırak ilişkisi içinde bir tür okul görevi görmektedir. Gençlerin yaşlılardan öğrendiklerini sözlü olarak gelecek nesillere aktarması, geleneğin sürekliliğini sağlamaktadır.

Gelenekler, vazgeçilmez bir niteliğe sahiptir ve bizzat varlıkları, onları benimseyenleri bu geleneklerde değişiklik yapmaya yönlendirir. Bir geleneğe bağlı olan kişi, geleneğin her zaman tamamen tatmin edici olmadığını düşündüğü için onu değiştirme eğilimindedir. Gelenekler, onları benimseyenler için her zaman tam olarak tatmin edici olmayabileceğinden, zaman içinde değişim gösterebilirler. Bir gelenek yeni bir duruma uyum sağladığında, daha önce fark edilmemiş yeni imkânlar

ortaya çıkabilir. Gelenek kendi başına değişmez, ancak içinde değişim potansiyeli barındırır ve insanlar bu potansiyeli harekete geçirerek geleneği değiştirmeye teşvik ederler (Shils, 1981, s. 213). Üç nesil boyunca devam eden bir aktarım sürecinde, gelenek bazı değişikliklere uğrayabilir. Temel unsurlar ve diğer unsurlarla birleşerek varlığını sürdürür. Ancak temel unsurlar olarak kabul edilen şeylerin birbirini izleyen adımlarda aktarılması ve benimsenmesi, bir gözlemci tarafından tanınabilir hale gelmesi, geleneği gelenek yapan şeydir (Shils, 1981, s. 14). Kürsübaşı toplantılarında değişim kaçınılmazdır. Bu toplantılar süreklilik gösterirken, özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin değişimler yaşanmıştır. Ancak bu değişim, konaklardan, köy odalarından ve evlerden bahçelerde yapılan toplantılara geçiş gibi, daha çok zaman ve mekânla ilgilidir. Ayrıca Kürsübaşı sosyal bir kurum olmaktan ziyade bir müzik toplantısına dönüşmüştür (Eroğlu, 2022). Günümüzdeki Kürsübaşı toplantılarında, müzisyenlerin maddi kaygıları ön plana çıkmaktadır. Bu durum, icra edilen müziğin ticarileşmesine yol açmaktadır. Çünkü eğlencelerde, kına gecelerinde, düğünlerde ve kafe gibi ortamlarda müzisyenlerin amacı, geleneğin sürdürülmesinin yanı sıra maddi kazanç elde etmektir.

Geleneksel kültürlerde, geçmişin mirasına ve önceki nesillerin tecrübelerine saygı gösterilir ve bu mirasın sembollerine değer verilir. Gelenek, bir topluluğun zamanı ve mekânı düzenleme biçimlerinden birini oluşturur. Gelenek, belirli bir olayı veya deneyimi geçmişin, günümüzün ve geleceğin sürekliliği içinde konumlandıran bir zaman ve mekân kullanımudur. Ancak gelenek tamamen sabit değildir; tekrarlanan toplumsal uygulamalarla şekillenir. Çünkü kültürel miras, önceki nesillerden devralınan her yeni nesil tarafından yeniden yorumlanmalıdır (Giddens, 1994, s. 39-40). Bu durum, geleneğin değişimiyle birlikte modernitenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kürsübaşı toplantılarının zaman ve mekân bağlamında müzikal bir etkinliğe dönüşümü, modernleşme süreciyle ilişkilendirilebilir. Kürsübaşı toplantıları, mekânların değişimi ve modernite perspektifinden incelendiğinde, geçmişin anılarını canlı tutmanın ve bağlılığın mekânlardan ziyade hafıza ve deneyimlerle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.

Kürsübaşı toplantıları, toplumun ortak hafızasının ve kimliğinin şekillenmesinde önemli bir işleve sahiptir. Geçmişte bu toplantılar genellikle belirli fiziksel mekânlarda yapılırken, çağdaş yaşamın getirdiği değişimlerle birlikte bu mekânlar farklı bir yapıya bürünmüştür. Toplumun kolektif hafızasını ve kimliğini oluşturan unsurlardan biri olan Kürsübaşı toplantıları, toplumun değişimini ve dönüşümünü de yansıtmaktadır. Kürsübaşı toplantıları, zamanla şehir hayatına uyum sağlayarak mekânlarında değişiklikler yapmış ve modern yaşama adapte olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, günümüzde Kürsübaşı toplantılarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum, şu örneklerde kendini göstermektedir: Kürsübaşı toplantıları, geleneksel evler ve konaklarda yapılırken, günümüzde kafelerde, kına gecelerinde, düğünlerde ve eğlence mekânlarında da yapılmaktadır. Ayrıca kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde sadece yöre halkı tarafından bilinen Kürsübaşı toplantıları, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla farklı yörelerden insanların da bu toplantılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştır.

Shils'e göre bir inanç veya uygulamanın model olarak kabul edilmesi ve uzun süre varlığını sürdürmesi, onun gelenek haline gelmesini sağlar. Bu nedenle bir şeyin gelenek olarak nitelendirilebilmesi için en az üç nesil boyunca devam etmesi gerekmektedir. Bir geleneğin devamlılığı, nesiller boyunca ondan bahsedilmesiyle ölçülür (1981, s. 15). Mülakat yapılan katılımcılardan biri olan ve şu anda 84 yaşında olan Kazazoğlu (2022), 1955'li yıllarda Kürsübaşı toplantılarına katıldığını ve bu toplantıların babası ve dedesi zamanında da yapıldığını belirtmiştir. Diğer katılımcılardan biri olan ve şu anda 64 yaşında olan Karlıdağ (2022), 1972-1973 yıllarında çocukluğundan beri bu toplantıların devam

ettiğini ve hem dedesi zamanında hem de dedesinin babası zamanında Kürsübaşı toplantılarının yapıldığını belirtmiştir. Bir diğer katılımcı olan ve şu anda 70 yaşında olan Bican (2022), katıldığı en eski Kürsübaşı toplantılarının 1965 yılında olduğunu ve bu toplantıların babası zamanında yapıldığını belirtmiştir. Mülakat yapılan bu üç katılımcının da belirttiğine göre, Kürsübaşı toplantıları en az üç nesilden beri var olmuş ve nesilden nesile aktararak gelenek haline gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, katılımcıların neredeyse üçte ikisi Kürsübaşı toplantılarına kendilerinden önceki kuşaklardan babalarının veya dedelerinin katıldığını belirtmiştir. Ayrıca Harputlu Emekli Albay Celal Dora, çocukluk döneminde kışın çok sert geçtiği Harput'ta yılın 6-7 ayını Kürsübaşı'nda geçirdiklerini, kürsü etrafında bir tepsi içinde bulunan gaz lambası etrafında aile bireylerinden kadınların el işi ördüklerini, çocukların ise kürsünün üzerinde ders çalıştıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, komşularının kendilerine geldikleri gecelerde, Kürsübaşı etrafında eğlenceler düzenleyip oyunlar oynadıklarını ve yöresel yiyecek ikramında bulduklarını da belirtmiştir. Dora, Hicri takvime göre 1321 yılında üç yaşında iken babasını kaybettiğini belirttiği tarih göz önüne alındığında, Miladi takvime göre bu tarih 1903 yılına denk gelmektedir. Dora'nın 11 yaşına kadar çocukluğunu yaşadığı tarih ise 1911 yılına denk gelmektedir (1970, s. 6). Böylece Dora'nın ifade ettiği Kürsübaşı etrafında yapılan bu eğlenceler yaklaşık olarak 113 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu durum, Shils'in üç nesil söylemiyle uyumludur.

Kürsübaşı toplantılarında, değerlere olan saygının korunması ve inanç ile değer yargılarının aktarılması amacıyla müzikal unsurlardan yararlanılmıştır. Kürsübaşı toplantılarında Kur'an-ı Kerim okunması, dualar edilmesi ve bazı odalarda, güzel sese sahip kişiler tarafından Muhammediye ve Ahmediye gibi dini içerikli kitapların okunması yaygın bir uygulamadır. Ayrıca genç yaştaki katılımcıların, toplantıdaki yaşlılara saygı gösterdikleri ve onların talimatlarına uydukları gözlemlenmektedir.

Anket katılımcılarına yöneltilen dördüncü ve beşinci sorularda, tüm katılımcıların yanıtları "her Elazığlı Kürsübaşı'na katılmalı" ve "her Elazığlı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı" şeklinde olmuştur. Bu yanıtlar, kimlik ve aidiyet duygusunun ön plana çıktığını göstermektedir. Kültür, tarihsel değerleri ve normlarıyla topluma kimlik ve aidiyet bilinci kazandırır. Aidiyet bilincine sahip olan birey, geçmiş ve gelecek nesillerle bağ kurar (Tural, 1988, s. 63). Bu bağlamda Kürsübaşı geleneği, Elazığlılar için önemli bir kültürel kimlik ve aidiyet kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Azar'ın ifade ettiği gibi, birey doğumundan itibaren bir topluluk içinde yaşar ve aidiyet duygusuyla kendini ifade etme ihtiyacı duyar. Aidiyet duygusu, bir ulusu aynı sevinç, acı, kaygı ve düşünce paydasında birleştirerek birbirine bağlayan önemli faktörlerden biridir (2019, s. 90). Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarında da toplumsal normlar aktarılır ve bu toplantılar aracılığıyla birey, o topluma olan aidiyetini güçlendirir. Kürsübaşı toplantılarında gerçekleştirilen tüm etkinlikler ve sohbetler, hem halkın acılarını, sevinçlerini, dertlerini ve sorunlarını paylaşarak çözüm bulmaya yardımcı olur, hem de oyunlar ve müzik icralarıyla kültürel aktarımı sağlar. Bu sayede Kürsübaşı toplantılarında halkın kendi yöresine olan aidiyet duygusu pekiştirilir ve toplumda birlik ve beraberlik duyguları gelişir. Kürsübaşı toplantıları, Elazığ-Harput yöresi halkının kimliğini şekillendiren önemli unsurlardan biridir. Halk, kendine özgü olanı Kürsübaşı toplantılarında bulur, kendi kimliğini oluşturur ve folklorik unsurları içinde barındırır. Ayrıca kültürün aktarıldığı topluluklar, sahip oldukları soyut kimlikler etrafında bir araya gelir. Aidiyet duygusu gelişmiş toplumlarda birlik ve beraberlik daha yoğun hissedilir. Bu aidiyet ve kimliklerden bazıları, insanın kendini tanıması, anlamlandırması ve sosyal çevresinde konumlandırmasıyla, içinde bulunduğu koşullara veya bazen de bireysel tercihlere bağlı olarak değişebilir (Azar, 2019, s. 90).

Mülakat yapılan katılımcılardan Bican (2022), borçlarını ödeyemeyen yerel esnafların durumunun Kürsübaşı toplantılarında ele alındığını, ancak zor durumdaki esnafların bundan haberi olmadan, maddi durumu iyi olan diğer esnafların kendi aralarında para toplayarak borçlarının ödendiğini ifade etmiştir. Ayrıca evlerinde evlenme çağına gelmiş kızları veya oğulları olan ancak maddi imkânları yetersiz olan kişilerin evliliklerine de yardımcı olduğunu belirtmiştir. Bican, geçmişte yapılan Kürsübaşı toplantılarında, örneğin 1905 yılında Yemen'e gönderilecek askerlerin ve geride kalan ailelerinin sorunlarının, 1911-1912 yıllarında Balkan Savaşı'na katılacak olanların problemlerinin konuşulduğunu, hatta Kurtuluş Savaşı sırasında Kürsübaşı toplantılarının gönüllü askerlik kararları alınmasında büyük bir rol oynadığını aktarmıştır. Kazazoğlu'nun (2022) verdiği bilgilere göre ise, Kürsübaşı toplantılarında dargınlar barıştırılır, maniler, bilmeceler, masallar, avcılık ve askerlik anıları anlatılır, şarkılar ve türküler söylenir, oyunlar oynanır, kitaplar okunur ve açıklamalar yapılırdı. Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarının toplumsal hayattaki önemi büyüktür ve burada sosyal bütünleşme kavramı öne çıkmaktadır.

Sosyal bütünleşme, bireylerin ve grupların "biz" duygusunu ve aidiyetini daha geniş bir toplumsal yapıya taşıması ve bu yapının bilincine varmasıdır (Erkal, 2006, s. 276-277). Sosyal bütünleşme, ortak tutum ve davranışlar sergileyerek bir sosyal sistemin unsurları veya bir milletin üyeleri arasında karşılıklı bağımlılık oluşturur. Bu süreç, farklı grupların bir araya gelerek bir topluluk oluşturmasını ve anlaşmasını içerir (Türkdoğan, 1996, s. 51-52). Bireyler, doğuştan farklı özelliklere sahip olsalar da, ortak değerler etrafında bir araya gelerek toplumsal bütünleşmeyi sağlayabilirler. Bu farklılıklar, sosyal bütünleşmenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.

Elazığ-Harpur yöresinin halkının kimliğinin şekillenmesinde Kürsübaşı toplantılarının önemli bir rol oynadığı söylenebilir. "Her Elazıglı Kürsübaşı'na katılmalı mıdır?" ve "her Elazıglı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı mıdır?" sorularına katılan 31 kişinin tamamı "evet" yanıtını vererek, Kürsübaşı toplantılarıyla Elazıglılık kimliği arasında bir bağ kurduklarını göstermiştir. Bu toplantılar, bireylerin doğdukları toplulukla olan bağlarını güçlendiren normların aktarıldığı ve bireyin aidiyet duygusunun pekiştirildiği yerlerdir. Toplantılarda yapılan etkinlikler, bireylerin sevinçlerini, üzüntülerini, endişelerini ve düşüncelerini paylaşma ve birbirleriyle yakınlaşma imkânı sunar. Ayrıca oyunlar ve müzik etkinlikleri aracılığıyla kültürel değerler ve gelenekler aktararak toplumun ortak kimliğinin oluşumuna katkıda bulunur. Bu toplantılar, özellikle Elazığ-Harpur yöresindeki halkın kimliğini belirleyen ve aidiyet duygusunu güçlendiren önemli bir unsurdur. Kürsübaşı toplantıları, halkın kültürel öğelerini koruma ve yaşatmada önemli bir rol oynar. Bu toplantılar, insanların kendilerini ait hissettikleri kültürel kimliklerini güçlendirmelerine ve toplum içinde daha belirgin bir yer edinmelerine yardımcı olur. Bu bağlamda Kürsübaşı toplantıları, toplumun birlik ve beraberlik duygularını destekleyen ve kültürel mirası aktaran önemli bir etkinliktir.

Ankete katılanların neredeyse yarısı, Kürsübaşı geleneğinin zaman içinde değişime uğradığını düşünmektedir. Bu görüşlerini destekler nitelikte, katılımcılar geçmişte bu toplantılarda müziğin daha az önem taşıdığını vurgulamaktadır. Katılımcılar, bu toplantıların asıl amacının kürsü etrafında ısınarak sohbet etmek, oyunlar oynamak ve sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirtirken, günümüzde Kürsübaşı'nın tamamen müzik etkinliklerine odaklanan bir toplantı şekline dönüştüğünü ifade etmişlerdir.

Isınma teknolojilerindeki gelişmeler, kürsülerin artık Kürsübaşı toplantılarında merkezi bir rol oynamamasına ve bu toplantılarda simgesel bir konuma sahip olmasına neden olmuştur. Başka bir deyişle, "kürsüsüz Kürsübaşı" sohbetleri daha yaygın hale gelmiştir. Benzer şekilde, radyo, televizyon

ve diğer elektronik aygıtlar, bu toplantıların haberleşme, sohbet etme, bilgi edinme ve eğlenme ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaya başlamıştır. Ancak insanlar arasındaki doğrudan iletişim ihtiyacı, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin asla ortadan kalkmayacaktır. Bu nedenle yüz yüze iletişimin kurulduğu Kürsübaşı sohbet toplantıları, elektronik kültür ortamlarına rağmen tamamen yok olmamış, aksine kendini yenileyerek varlığını sürdürmüştür. Geçmişten günümüze doğru ilerlerken, bu toplantılar müzik icra etme ve eğlence üretme işlevlerini daha fazla benimsemiştir (Aktan Yılmaz, 2019, s. 14-15).

Mekânın, müzik eşliğinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, ritüeller ve törenlerle birlikte, kimlik oluşumunda müzik ve mekân ilişkisi bağlamında önemli bir rolü bulunmaktadır. Müzik, mekâna özgün bir kimlik kazandırırken aynı zamanda mekânın yapısal ve karakteristik özelliklerinden de etkilenir. Bu bağlamda, Elazığ-Harput yöresindeki Kürsübaşı toplantılarının yapıldığı mekânlar, uygulanan ritüeller ve müzik icrası, bireylerin hem kişisel hem de toplumsal kimlik kazanımı ve gelişiminde önemli bir işleve sahiptir. Ancak günümüzde mekân, Kürsübaşı toplantılarında sadece müzik icra edilen bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Kürsübaşı sohbet toplantılarının artık kürsü etrafında ve sofa olarak adlandırılan eski evlerde yapılmaması, günümüzde yeni tip evlerde ve dernek, vakıf gibi kurumsal yapıların içinde icra edilmesi, mekânsal bir değişimi ortaya koymaktadır. Kürsübaşı toplantılarının yapıldığı mekânların değişimiyle birlikte yeni mekânlar ortaya çıkmıştır. Eskiden Kürsübaşı toplantıları, ısınma amacıyla genellikle kış gecelerinde insanların bir araya gelerek sohbet ettiği, sosyalleştiği ve teknolojinin sınırlı olduğu dönemlerde birbirlerinden haber aldığı bir işlev görmekteydi. Ayrıca Kürsübaşı toplantılarında müzik icra edildiğinde, yöre müziği nesilden nesile aktarılmakta ve kullanılan mekânlar buna katkı sağlamaktaydı. Günümüzde Kürsübaşı toplantılarında duvarlara asılan duvar halıları, oturlan kürsüler ve makatlar (minderli alçak sedir), bakır işlemeli kalaylı siniler (ikramlıkların konulduğu büyük tepsi) ve bardaklar ile eski mekânlar yeniden canlandırılmaktadır. Katıldığımız Kürsübaşı toplantısında bulunan objelerle mekânda geçmişe götürecektir otantik bir atmosfer yaratılmaya çalışılmış, mekân ve müzik iç içe geçmiştir. Günümüzdeki mekânlar, değişime rağmen yeni bir icra alanı bularak devamlılığı sağlamakta ve tüm bu mekânsal ve icrasal değişiklikler, geleneğin sürekliliğine katkıda bulunmaktadır.

Geleneksel müzik, somut olmayan kültürel mirasın evrensel ve en yaygın biçimlerinden biri olarak, her toplum veya kültürde belirli gamlar, ritimler, müzik oluşturma ve yeniden üretme kuralları, farklı zaman ve mekân algılarını yansıtan doğaçlamalar, yaşam ve ölüm, ideolojiler ve inançlar ile kendi müzik dilini tanımlar (Sedmak, Kerma, Çevre, 2020, s. 1). Ayrıca geleneksel müzikte gelenek canlıdır ve bir müzik kendi geleneğini oluşturduğunda, o müzik geleneksel hale gelir. Geleneksel müzik eserleri, müzik fikrinin yalın bir şekilde ifade edildiği örneklerdir. Geleneksel müzik, gelenekle ilişkili olması nedeniyle kendine özgü kurallarını ve yöntemlerini geçmişten günümüze aktarmıştır (Uçan, 2005, s. 8). Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarında müzik, belirli kurallara bağlı olarak icra edilmekte ve yöre müziğinde geleneksel müzik özellikleri görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Harput'un eski şehir merkezi olması ve Elazığ'ın yeni yerleşim yeri olması nedeniyle Harput, günümüzde merkez mahallelerden biri haline gelmiştir. Bu nedenle Elazığ ve Harput; Elazığ-Harput yöresi ve Elazığ-Harput müziği olarak birlikte ele alınmıştır.

Kürsübaşı toplantılarının kesin bir başlangıç tarihi olmamakla birlikte, en az üç nesilden beri devam ederek nesilden nesile aktarıldığı ve gelenekselleştiği belirlenmiştir. Bu toplantılar aracılığıyla toplumun kültürel mirasının nesilden nesile aktarıldığı ve bu kültürün bireylerin yaşamları boyunca sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Toplantıların başlangıç zamanına dair kesin bir bilgi veya belge bulunmamakla birlikte, bu konuyla ilgili yazılı ve sözlü kaynakların sınırlı olduğu görülmüştür. Ancak mülakat yapılan kişilerden Kazazoğlu, babası ve dedesi zamanında Kürsübaşı toplantılarının yapıldığını, onların ataları zamanında da bu toplantıların yapıldığını ifade etmiştir. Fakat bu tarihin ne kadar geriye götürülebileceği tam olarak bilinmemekle birlikte, kendisinin ortaokul ve lise yıllarında, yani 1955’li yıllara kadar kürsülerin kurulmaya devam ettiğini ve daha sonra halkın refah seviyesinin artması ve sobaların kullanımıyla kürsülerin kurulmasının sona erdiğini belirtmiştir. Ayrıca Harputlu Emekli Albay Celal Dora, çocukluk yıllarında kışların çok çetin geçtiği Harput’ta yılın 6-7 ayını Kürsübaşı’nda geçirdiklerini, kürsü etrafında bir tepsi içinde bulunan gaz lambası etrafında aile bireylerinden kadınların el işi ördüklerini, çocukların ise kürsünün üzerinde ders çalıştıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra komşularının kendilerine geldiği gecelerde, Kürsübaşı etrafında eğlenceler düzenleyip oyunlar oynadıklarını ve yöresel yiyecekler ikram ettiklerini de belirtmiştir. Dora, Hicri takvime göre 1321 yılında üç yaşında iken babasını kaybettiğini belirttiği tarih dikkate alındığında, Miladi takvime göre bu tarih 1903 yılına denk gelmektedir. Dora’nın 11 yaşına kadar çocukluğunu yaşadığı tarih ise 1911 yılına denk gelmektedir. Bu durumda Dora’nın bahsettiği Kürsübaşı etrafında yapılan bu eğlencelerin yaklaşık 113 yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir.

Görüşme yaptığımız Karlıdağ, Kürsübaşı toplantılarının dört nesilden beri, yani yüz yılı aşkın bir süredir devam ettiğini, ancak bu toplantıların başlangıç tarihini bilmediğini ifade etmiştir. Ayrıca dedesiyle ilgili anılarından yola çıkarak, dedesi zamanında da bu toplantıların yapıldığını belirtmiştir. Hatta duyularına göre, dedesinin babası zamanında da bu toplantıların yapıldığını ve kendi evlerinin bu toplantılar için sürekli olarak kullanıldığını söylemiştir. Kendisinin de 1972-1973 yıllarından beri Kürsübaşı toplantılarına katıldığını belirtmiştir. Görüşme yaptığımız Eroğlu, bu toplantıların eski Türk toplumlarındaki inanç ritüellerinin günümüze uyarlanmış hali olarak sosyal bir birliktelik olduğunu belirtmiş ve gerçek Kürsübaşı toplantılarının 20. yüzyılın sonunda işlevini tamamladığını, yerini bugünkü müzikli sohbet toplantılarına bıraktığını ifade etmiştir. Kendisinin katıldığı en eski toplantının 1970’li yıllara denk geldiğini ve 1980’li yıllarda son gerçek Kürsübaşı toplantılarına katıldığını belirtmiştir. Görüşme yaptığımız bir diğer isim olan Bican, kesin bir tarih vermemekle birlikte, bu toplantıların Ahi kültürünün başlangıcıyla başladığını ve 1965’li yıllara kadar devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca o yıllardan sonra Harput’un nüfusunun azalması ve ekonominin kötüleşmesiyle birlikte Kürsübaşı toplantılarının yapılacağı mekân ve toplantılara katılacak insan kalmadığını ifade etmiştir. Kendi evlerinde iki haftada bir Kürsübaşı toplantıları yapıldığını ve kendisinin de bu toplantılara katıldığını belirtmiştir. Ancak babasının 1967’de vefat etmesiyle birlikte evlerinde yapılan bu toplantıların da sona erdiğini, kendisinin katıldığı en eski toplantının 1960-1965 yıllarında olduğunu ve yaklaşık 60-70 toplantıya katıldığını ifade etmiştir. 1926 doğumlu olan Ziya Alp Çarsancaklı’nın “Kürsübaşı Sohbetleri” adlı kitabında, çocukluğunda bu toplantılara katıldığını belirtmesi 1930’lu yıllarda Kürsübaşı toplantılarının yapıldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Kürsübaşı, ahşaptan yapılmış, mangala benzer bir yapının üzerine yorgan örtülerek ısınan ve bu kürsü etrafında toplanarak gerçekleştirilen sosyal bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte evlerde ısınma amacıyla kullanılan “kürsü”nün etrafında insanların toplanmasıyla bu etkinliğin “Kürsübaşı” adını aldığı anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte “kürsü”nün, kentsel yaşamda ısınma aracı olarak kullanılmadığı ve toplantılarda da yer almadığı

görülmektedir. Bu nedenle Kürsübaşı toplantılarında “kürsü”nün işlevini yitirdiği ve “kürsü”nün kullanılmamasıyla kentsel yaşama uyum sağladığı tespit edilmiştir.

Kürsübaşı toplantıları, etrafında toplanılarak ısınılan, sosyal dayanışmanın ön planda tutulduğu, dargınların barıştırıldığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu, istişarelerin yapıldığı, bilmecelerin ve bulmacaların sorulup yanıtlandığı, askerlik anılarının ve masalların paylaşıldığı, oyunların oynandığı, duaların edildiği ve dini kitapların okunduğu, dini sohbetlerin yapıldığı buluşmalar olarak gözlemlenmiştir. Her toplantıda müzik icra etme zorunluluğu olmamasına rağmen, müzik icrasında yetenekli kişi veya kişilerin bulunması halinde müzik icra edilen toplantılar olduğu, ancak Kürsübaşı toplantılarının günümüzde yalnızca müzik icra edilen toplantılar haline geldiği saptanmıştır. Bu durum Kürsübaşı toplantılarının değişime uğradığını göstermektedir.

Gelenekler, genellikle diğer geleneklerden yeni özellikler edinerek veya mantıklı düşünce ve uygulamaların yaygınlaşmasıyla zaman içinde değişime uğrarlar. Ancak bir gelenek, hatalı aktarım veya ilgisizlik nedeniyle zayıflayabilir. Ayrıca belirli bir otoritenin kasıtlı müdahalesi veya geleneksel beceri eğitimine verilen önemin azalması da bu zayıflamayı tetikleyebilir. Bu zayıflama, bir inancın azalması, beceri kaybı, ilgili bilginin kesinlik ve ayrıntı düzeyinde azalma ve belirli nesnelere olan ilginin azalması gibi durumları içerebilir. Zayıflama, hem bir geleneğin özünde meydana gelen değişiklikleri ifade eder hem de bu geleneğe olan bağlılığın azalması anlamına gelebilir. Kürsübaşı toplantılarında meydana gelen değişikliklerin bu toplantıların zayıflamasında etkili olduğu ve bu zayıflamanın da değişime yol açtığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarında müziğin geri planda kaldığı, bu toplantıların asıl amacının; kürsü etrafında sohbet etmek, oyunlar oynamak ve sorunları olanlara çözüm bulmak iken, günümüzde tamamen müzikal etkinliklere dönüşen bir toplantı hâline geldiği gözlemlenmiştir.

Kürsübaşı toplantıları, maddi durumu iyi olan kişilerin evlerinde düzenlenmekle birlikte, katılımcılar arasında eğitim, ekonomik durum veya statüye göre bir ayırım yapılmadığı gözlemlenmiştir. Geçmişte Kürsübaşı toplantılarına âlimler, hafızlar, müzisyenler, yöneticiler, şairler ve yazarlar katılırken, günümüzde bu durum değişmiş ve toplantılara genellikle kültür ve müzik derneklerinin üyeleri ile üye olmayanlar katılım göstermektedir. Kürsübaşı toplantılarının katılımcılarının genellikle eğitilmiş ve entelektüel birikime sahip kişiler olduğu, gençlerin yaşlıların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiği, toplantıda yaş sırasına göre söz verildiği ve geleneksel bir oturma düzeninin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılım, oturma, kalkma, konuşma ve müzik icrasının belirli kurallara göre yapıldığı, toplantının en kıdemli veya unvan olarak en yüksek kabul edilen kişi tarafından yönetildiği, toplantıya gelenlerin ev sahibi veya yöneticinin görevlendirdiği bir yardımcı tarafından karşılandığı görülmüştür. Kürsübaşı toplantılarında üç kuşak olduğu; yaşlı kuşak, orta kuşak ve genç kuşak olduğu, yaşlıların genellikle oyunlara katılmadığı ancak topluluğu yöneten ve sözü dinlenen kişilerden oluştuğu, orta kuşağın oyunları oynayan ve Kürsübaşı toplantılarında aktif olarak icra edenlerden oluştuğu, gençlerin ise kahve ikramında bulunduğu belirlenmiştir.

Kürsübaşı toplantılarına katılanların, büyüklerin söylediklerine itaat ettiği, herkesin oturacağı yerin belli olduğu ve yaşın önemli bir belirleyici olduğu, en üst köşede saygın yaşlıların bulunduğu belirlenmiştir. Ancak o topluluğun yaşlı üyesi, daha genç birine ders verdikten sonra tekrar yerine geçtiği, müzisyenlerin rahatça performans sergileyebilecekleri yerlerde oturduğu, âlimler ve unvanlı kişilerle usta türkü okuyucularının da başköşede oturduğu görülmüştür. Ayrıca uygunsuz bir davranış sergileyen olursa, saygı duyulan kişiler tarafından o kişinin kınanarak uyarıldığı ve yapılan uyarıya uyarak büyüklerin nasihatlerini dikkate aldığı tespit edilmiştir. Bu durum hiyerarşik bir düzenin varlığını

göstermektedir. Kürsübaşı toplantılarında çoğunlukla dört veya beş kişilik iki grup halinde oyunlar oynandığı ve oyunu kaybedenlere cezalar verildiği, eskiden Kürsübaşı toplantılarında orta oyunu, yüzük oyunu, ayakkabı dikme, namaz kıldırma, arı sağma, deve oyunu gibi çeşitli oyunlar oynanırken, günümüzde bu oyunların oynanmadığı belirlenmiştir.

Kürsübaşı toplantıları, mekânların evrimi ve modern yaşam çerçevesinde incelendiğinde, geçmişin anılarını canlı tutmanın ve aidiyet duygusunun mekânlardan ziyade hafıza ve deneyimlerle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Geleneksel “hafıza mekânları”nın artık fiziksel yapılar olmadığı, ancak insanların anılarını yaşatmak için belirli yerlere ilgi gösterdiği gözlemlenmiştir. Modern yaşam, mekânların hafıza ve anlam üzerindeki etkisinin değiştiğini de göstermiştir. Kürsübaşı toplantılarının, toplumsal hafıza ve kimlik oluşumunda önemli bir rol oynadığı da anlaşılmıştır. Geçmişte bu toplantılar genellikle belirli fiziksel mekânlarda yapılırken, modern yaşamın getirdiği değişimlerle birlikte mekânların farklılaştığı belirlenmiştir. Toplumun ortak belleğini ve kimliğini oluşturan unsurlardan biri olan Kürsübaşı toplantılarında, toplumun değişim ve dönüşümünün yansımaları görülmüştür. Kürsübaşı ve mekânda gerçekleştirilen performansın, gelenekselleşme sürecinde dinleyici ve icracı üzerinde kapalı ve baskıcı bir atmosfer yaratması, mekânın sistemin kurulması açısından önemli bir öge olduğunu göstermiştir. Ayrıca mekânın düzenleme, denetleme ve sürdürülebilirlik gibi işlevleri ile fikri, edebi veya sanatsal bir akımın ilham kaynağı olarak bazı özellikleriyle terapi etkisi yaptığı da belirlenmiştir.

Bireylerin belirli bir yerde yaşadıkları tecrübeler, o mekânla kurdukları bağı ve olayları hatırlama biçimlerini etkileyerek modern yaşamda bu ilişkiyi dönüştürmektedir. Kürsübaşı toplantılarında geleneksel “hafıza ortamları”nın yokluğu nedeniyle fiziksel mekânların önemini yitirdiği, fakat insanların anılarını canlı tutmak için belirli mekânlara olan ilgilerini sürdürdükleri gözlemlenmiştir. Bu durum insanın devamlılık hissini yerine geçerek anıların canlanmasına yardımcı olmuş, ancak modern dünyada bu mekânların daha soyut bir hale geldiği anlaşılmıştır. Kürsübaşı toplantıları, mekânsal olarak zamanla değişiklik göstererek kış aylarında konakların sofa olarak bilinen büyük odalarında, yani evlerde, yaz aylarında ise havuz başlarında ve bahçelerde düzenlenirken, günümüzde modern şehir yaşamına uyum sağlayarak evlerde veya kurumsal yapıların içinde, kına gecelerinde, düğünlerde, eğlencelerde, kafelerde ve televizyon programlarında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu durum, mekânsal değişimi de ortaya koymuştur. Ayrıca Kürsübaşı toplantılarının, zamanla şehir hayatına uyum sağlayarak mekânsal değişimle modern yaşama ayak uydurduğu görülmüştür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, günümüzde Kürsübaşı toplantılarının daha geniş kitlelere erişimini sağlamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda, Kürsübaşı’nda mekânsal bir değişim yaşandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca teknolojinin gelişimiyle kitle iletişim araçlarının artması ve Kürsübaşı toplantılarına erişimin kolaylaşmasıyla modernleşmenin gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Kürsübaşı toplantılarının Elazığ-Harput yöresinde yaşayan insanların kimliklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. “Her Elazığlı Kürsübaşı’na katılmalı mıdır?” ve “her Elazığlı Kürsübaşı hakkında bilgi sahibi olmalı mıdır?” sorularına 31 katılımcının tamamının “evet” yanıtını vermesi, katılımcıların Kürsübaşı toplantılarını Elazıglılık kimliğiyle ilişkilendirdiğini göstermektedir. Kürsübaşı toplantıları, bireylerin doğdukları toplulukla olan bağlarını kuvvetlendiren normların aktarıldığı ve bu sayede bireylerin aidiyet duygusunun pekiştirildiği ortamlardır. Kürsübaşı toplantılarında gerçekleştirilen etkinliklerin, bireyler arasında sevinçlerin, üzüntülerin, endişelerin ve düşüncelerin paylaşılmasına ve birbirlerine bağlanmasına imkân sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca oyunlar ve müzik performansları aracılığıyla kültürel değerlerin ve geleneklerin aktarıldığı, böylece

toplumun ortak kimliğinin oluşumuna katkıda bulunduğu görülmüştür. Bu toplantıların özellikle Elazığ-Harpur bölgesindeki halkın kimliğini belirleyen ve aidiyet duygusunu güçlendiren önemli bir unsur olduğu belirlenmiştir. Kürsübaşı toplantılarının, halkın kültürel öğelerini koruma ve yaşatmada önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Bu toplantıların, insanların kendilerini ait hissettikleri kültürel kimliklerini güçlendirmelerine ve toplum içinde daha belirgin bir yer edinmelerine yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarının toplumun birlik ve beraberlik duygularını destekleyen ve kültürel mirası aktaran önemli bir etkinlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kürsübaşı toplantılarının, kültürel uyum sürecinin önemli bir bileşeni olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu toplantılar, kültürün nesilden nesile aktarılmasında ve bireylerin toplumun bir parçası haline gelmesinde etkili olmuştur. Kürsübaşı toplantılarının, kültürün edinilmesi ve kültürel öğrenmenin bir parçası olarak bireylerin dil, iletişim biçimleri, inançlar, değerler ve rol tanımları gibi kültürel unsurları öğrendiği ve içselleştirdiği bir ortam sağladığı görülmüştür. Kürsübaşı toplantılarının, kültürlenmenin temel işlevlerinden biri olan toplumsal kaynaşmayı da desteklediği anlaşılmıştır. Kürsübaşı toplantılarında toplumdaki “biz” duygusunun ve aidiyetin, toplumsal grup içindeki “biz” hissine dönüştüğü saptanmıştır. İnsanların farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen, ortak değerler etrafında bir araya gelerek toplumsal bütünleşme sağladıkları ve bu farklılıkların toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu toplantılar, bireylerin topluma uyum sağlamasını ve toplumun kültürünü benimsemesini sağlayarak kültürel istikrarın korunmasına katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda Kürsübaşı toplantılarının, kültürlenme sürecinin önemli bir bileşeni olduğu belirlenmiştir.

Kürsübaşı toplantılarının kesin başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte, en az üç nesildir devam ederek kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve gelenekselleştiği tespit edilmiştir. Bu toplantılar sayesinde toplumsal kültürün aktarıldığı ve bireylerin bu kültürü yaşamları boyunca sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Kürsübaşı toplantılarının başlangıç zamanı hakkında resmi bir kayıt veya bilgi bulunmamaktadır ve bu konuda yazılı ve sözlü kaynakların sınırlı olduğu görülmüştür. Kürsübaşı toplantılarında müziğin ikincil bir rol oynadığı, esas amacın kürsü etrafında sohbet etmek, oyunlar oynamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğu, ancak günümüzde bu toplantıların tamamen müzik merkezli etkinliklere dönüştüğü sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve diğer araştırmalara örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

Kaynakça

- Açıkgöz, N. (2010). Türkülerin Merkez Üssü: Semai Kahveleri, *Bizim Külliye*, Sayı: 42, 10-12.
- Alev, E. (2014). Âşık kahvehanelerinden sosyal paylaşım sitelerine âşıklık geleneği [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:376394).
- Artun, E. (2005). *Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı*. Kitabevi Yayınevi.
- Assmann, J. (2015). *Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik* (2. Baskı). Çev. Ayşe Tekin. Ayrıntı Yayınları.
- Atlı, S. (2016). Türkiye’deki geleneksel sohbet toplantıları üzerine bir inceleme [Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:428390).
- Atlı, S. (2018). Türkiye’deki Geleneksel Sohbet Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme, *Milli Folklor*, Sayı: 117, 88-101.
- Ayas, G. (2019). *Müzik Sosyolojisi Kuramsal Bir Giriş* (1. Baskı). İthaki Yayınları.

- Aydın M. ve Ünüvar Ş. (2020). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Elazığ Kürsübaşı Geleneği, *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel (JOGHAT)*, 3(2), 213-233.
- Azar, B. (2019). Kültürün Kimliğe Dönüştüğü Şehir: Harput, *Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD)*, 6(11), 87-101.
- Balkaya, A. (2013). Mekân Poetikası Bağlamında Âşık Kahvehaneleri ve Âşık Üzerinde Kimi Fonksiyonları, *Turkish Studies*, 8(1), 881-889.
- Bauman, Z. (2000). *Siyaset Arayışı* (1. Baskı). Çev. Tuncay Birkan. Metis Yayınları.
- Birsel, S. (1983). *Kahveler Kitabı*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Bohlman, P. (1988). Traditional Music and Cultural Identity: Persistent Paradigm in the History of Ethnomusicology, *Yearbook for Traditional Music*, 20, 26-42.
- Can, M. (2009). Şanlıurfa Sıra Gecesi geleneği [Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:264229).
- Ceran, İ. (2010). Cumhuriyet döneminde müzikte modernleşme süreci [Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 274457).
- Çağatay, N. (1997). *Bir Türk Kurumu Olan Ahilik*. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Çobanoğlu, Ö. (2000). *Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü*. Akçağ Yayınları.
- Darı, A. B. (2017). Bir sosyal bütünleşme aracı olarak Ahilik [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:492957).
- Devrim Küçükebe, H. (2017). Mekân, Müzik ve Kimlik İlişkisi Ekseninde Çamdibi Müzisyen Kiraathanesi ve "Arefe Çalgısı" Uygulaması, *Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi*, Sayı: 11, 93-110.
- Dora, C. (1970). *Kürsübaşı, Geleneksel Kürsübaşı*. Özyayın Matbaası.
- Durkheim, E. (1986). *Meslek Ahlâkı*. Çev. Mehmet Karasan. Milli Eğitim Basımevi.
- Düzgün, D. (2005). *Erzurum'da Kahvehaneler ve Âşık Kahvehanesi Geleneği*. Aktif Yayınevi.
- Ekim, G. (2012). Sohbet Toplantılarında, Topluluğun Kuruluşuna Yönelik Gerçekleştirilen İlk Toplantı ve Önemi, *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 97-110.
- Ekinci A. v.d. (2019). *Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik* (1. Baskı). Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Yayınları.
- Erdoğan, U. (2015). Sosyal ve kültürel işlevleri bağlamında Birikme Geceleri (Ateş Gezmeleri) [Sanatta Yeterlik Tezi, Haliç Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:385761).
- Erkal, M. E. (2006). *Sosyoloji (Toplumbilimi)* (13. Baskı). Der Yayınları.
- Eroğlu, T. (1994). Nevşehir ve Elazığ'da sıra odaları ve Kürsübaşı sohbetleri. I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu (197-203). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Evren, B. (1996). *Eski İstanbul'da Kahvehaneler*. Milliyet Yayınları.
- Fidan, Ç. (2022). Osmanlı İstanbul'unda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topoğrafyası [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 781117).

- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Polity Press.
- Giddens, A. (1994). *Living in a Post-Traditional Society, Reflexive Modernization*. Polity Press.
- Giddens, A. (1998). *Modernliğin Sonuçları*. Çev. Ersin Kuşdil. Ayrıntı Yayınları.
- Gönel Sönmez, T. (2017). Uygur Meşrepleri üzerine bir inceleme [Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:488631).
- Günay, Ü. (2015). *Toplumsal Bütünleşme ve Din*. (3. Baskı). Ed. Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu. Grafiker Yayınları.
- Gürel, R. (1992). Razavi'nin Fütüvvet-namesi [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:24185).
- Haviland, W. A., Prins, H. E. L., Walrath, D. & McBride, B. (2008). *Kültürel Antropoloji* (1. Baskı). Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları.
- Hudson, R. (2006). Regions and Place: Music, Identity and Place, *Progress in Human Geography*, 30(5), 626-634.
- İnalçık, H. (2010). *Has-Bağçede 'Aş u Tarab: Nedimler-Şairler-Mutribler*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Kılıç, R. (2013). Osmanlı Toplumunda Kahvehaneler [Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 407286).
- Merriam, A. (1964). *The Anthropology of Music, Evanston*. Northwestern University Press.
- Nora, P. (2006). *Hafıza Mekânları*. Çev. Mehmet Emin Özcan. Dost Kitabevi Yayınları.
- Sancar, F. H. (2003). City, Music and Place Attachment: Beloved Istanbul, *Journal of Urban Design*, 8(3), 269-291.
- Sedmak G., Kerma S. & Čivre Ž. (2020). Traditional Music In Tourists' eyes – The Case of Slovene Istria, *Journal of Heritage Tourism*, 16(5), 546-558. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1808002>
- Shimahara, N. (1970). *Enculturation-A Reconsideration*. Current Anthropology, University of Chicago Press. Volume: 11, No: 2.
- Shils, E. (1981). *Tradition*. The University of Chicago Press.
- Sökmen, C. (2010). Aydınların iletişim ortamı olarak eski İstanbul kahvehaneleri [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:277839).
- Stokes, M. (1998). Etnisite, Kimlik ve Müzik. Çev. Altuğ Yılmaz, *Dans Müzik Kültür-Folkloru Doğru*, Sayı: 63, 123-149.
- Sunguroğlu, İ. (2013). *Harput Yollarında* (3. Baskı) Cilt: 3-4. İşaret Yayınları.
- Tural, S. K. (1988). *Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Türkdoğan, O. (1996). *Değişme Kültür ve Sosyal Çözülme*. Birleşik Yayıncılık.
- Uçan, A. (2005). Genel müzik eğitiminde geleneksel müziklerimizin yeri ve önemine genel bir bakış. [Sözel bildiri]. Genel Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimiz Sempozyumu, Van.

Uğurlu, S. (2010). Gelenek ve kimlik ilişkisi [Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 273152).

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kürsübaşı. (29 Mart 2025). Haberler.com <https://www.haberler.com/unesco-dunya-kultur-mirasi-kursubasi-10165640-haberi/>

Uslusoy, Ş. (1980). Urfa Türkülerinde Makam Geleneği. *Harran Dergisi*, Sayı: 18.

Ünver, A. S. (1963). Türkiye’de Kahve ve Kahvehaneler, *Türk Etnografya Dergisi*, Sayı: 5.

Williams, R. (2005). *Anahtar Sözcükler*. İletişim Yayınları.

Yengi, M. R. (2012). Türkiye’de “çağdaş”, “modern” kavramları ekseninde bestecilik [Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No:326702).

Yilter, S. (2022). Bir Sâkinâme Örneği Olarak Dehhânî’nin “Ola” Redifli Gazeli, *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 11(1), 93-122.

Mülakat Yapılan Kişiler

Hüseyin Karlıdağ ile yapılan mülakat, Elazığ, 17 Eylül 2022.

Nihat Kazazoğlu ile yapılan mülakat, Elazığ, 27 Ağustos 2022.

Türker Eroğlu ile yapılan mülakat, Elazığ, 21 Eylül 2022.

Zekeriyya Bican ile yapılan mülakat, Elazığ, 24 Eylül 2022.

Etik Kurul Kararları

Bu çalışma için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı’nın 06/09/2022 onay tarihli ve 1196295/247 sayı/nolu onayı alınmıştır.

Çatışma Beyanı

Bu çalışmada beyan edilecek çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.